

Université Mohammed V
Faculté des Sciences
Rabat

Université Mohammed V

Faculté des sciences Rabat

Département des sciences de la Terre

Projet de Fin d'Etudes En vue de l'obtention du : Diplôme du Master en Géophysique

Intitulé :

Contribution des données sismiques à l'étude de la
sismicité et la sismotectonique dans le Moyen Atlas et le
Haut Atlas Central du Maroc.

Préparer et soutenu par :

OUJANE Brahim

Soutenu le 05 octobre 2023 devant la commission d'examen composé de :

Pr. BOUDAD Larbi

Président / Examineur

Faculté des sciences, UM5 Rabat

Pr. EL Amrani Mohamed

Examineur

Faculté des sciences, UM5 Rabat

Pr. BENCHEKROUN Sabah

Examinatrice

Ecole Normale Supérieure, UM5 Rabat

Pr. EL MOUDNIB Lahcen

Encadrant Externe

Institut Scientifique, UM5 Rabat

Pr. HAHOU Youssef

Encadrant Interne

Faculté des sciences, UM5 Rabat

Pr. NOUAYTI Abderrahime

Examineur

Institut Scientifique, UM5 Rabat

Année universitaire 2022-2023

Faculté des sciences, 4 avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP. Rabat-Maroc
Tel +212 (0) 5 37 77 18 34/35/38, Fax: +212 (0) 5 37 77 42 61, <http://www.fsr.ac.ma>

DEDICACES

Je dédie ce modeste travail

A mes très chers parents qui m'ont toujours soutenu durant ces années d'études

Qu'ils trouvent ici le témoignage de ma profonde reconnaissance

**A mes frères et sœurs et ceux qui ont partagé avec moi tous les moments
d'émotion lors de la rédaction de ce travail.**

**A ceux qui m'ont chaleureusement supporté et encouragé sur tout au long de
mon parcours.**

A ma famille, mes proches et à ceux qui me donne de l'amour et de la vivacité.

A tous amis qui m'ont toujours encouragé, et à qui je souhaite plus de succès.

A tous ce que j'aime

REMERCIEMENT

Mes vifs remerciements et ma profonde gratitude sont adressés :

À mon encadrant Monsieur. EL MOUDNIB Lahcen, Professeur à l'institut scientifique Rabat, pour sa disponibilité, ses remarques, ses conseils précieux et ses critiques constructives ainsi que son grand soutien tout au long de ce travail.

A mon encadrant et aussi le coordinateur de notre Master à la faculté des sciences Rabat M. Hahou Youssef Professeur à la faculté des sciences Rabat pour son soutien, ses remarques et ses conseils dans toute ma période de formation en Master.

À mes Professeurs Mr EL AMRANI Mohamed, Mr boudad larbi, Mme Benchakroun Sabah et Mr nouayti Abderrahime d'avoir accepté d'examiner ce modeste travail.

À tous mes Professeurs, enseignants et au corps professoral de la Faculté des Sciences Rabat.

À Monsieur le directeur de l'Institut scientifique d'avoir m'accepté pour effectuer mon stage de fin d'études au sein de département de Physique du Globe.

À M. larbi boudad le chef de département des sciences de la terre au sein de la faculté des sciences, votre dévouement, votre leadership et votre engagement envers l'excellence académique ont été une source d'inspiration pour moi tout au long de mon parcours au sein du département.

À mes frères avant d'être mes amis, B. BOUALI, D. MOHNA, O. BOURTI, M. BAILLAL, M^{elle} K. OUCHOU, M^{elle} S. EL MOUCHAOUIR, M^{elle} W. Benzouina, M^{elle} A. Balla, M^{elle} B. BAYMIK..... pour le partage, la confiance et les beaux moments que nous avons passés ensemble.

Aux membres du département de Physique du Globe à l'institut scientifiques.

À mes collègues du Master : Géosciences Appliquées : Géophysiques.

Enfin, mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à mes meilleurs, les membres de ma famille.

RESUME

L'objectif principal de ce projet est d'élaborer un modèle sismotectonique de la zone d'étude en effectuant une étude détaillée des mécanismes focaux des séismes, ainsi que des données relatives au tenseur de contraintes tectoniques. La base de données utilisée dans cette étude s'appuie sur les enregistrements des séismes faibles à modérés (magnitude variante entre 3,2 et 5,3) de haute résolution, rassemblés par les réseaux permanents et temporaires mis en place entre 2008 et 2014 au nord et au centre du Maroc. Les mécanismes focaux des séismes bien localisés à l'aide de la sous-routine Hypocentre se fondent sur la polarité de la première arrivée de l'onde P obtenue à partir des enregistrements des séismes. Les propriétés du tenseur de contrainte tectonique ont ensuite été dérivées en exécutant la méthode d'inversion sur les mécanismes focaux estimés.

Les résultats obtenus ont révélé que la majorité des événements sismiques analysés dans cette étude montrent que leurs mécanismes au foyer sont caractérisés par une prédominance de jeu de faille inverse pure ou de faille inverse avec une composante de décrochement. L'orientation des axes P, B et T est respectivement 02/316, 13/216 et 80/220, et l'orientation des composantes du champ des contraintes principales montre que l'axe de contrainte principale σ_1 est orienté à 131° avec une inclinaison de $3,0^\circ$ vers le sud, tandis que l'axe principal σ_2 est orienté à $222,0^\circ$ avec une inclinaison de $12,0^\circ$ vers l'ouest. Cela indique que les axes σ_1 et σ_2 sont tous les deux sub-horizontaux. Quant à l'axe σ_3 , il est orienté à $28,0^\circ$ avec une inclinaison de $78,0^\circ$ et tend à être sub-vertical. Le coefficient de forme des contraintes, R, est de 0,5 pour l'ensemble de la zone étudiée. Ces résultats indiquent clairement que le régime inverse compressif est prédominant dans la région d'étude. Ce régime est montré par les orientations des axes de pression (axes-P) dans les directions NW-SE à NNW-SSE d'une part, et d'autre part, il est montré par l'orientation de la contrainte principale σ_1 dans la direction NNW-SSE. En outre, les résultats ainsi observés sont en accord avec l'orientation du champ de vitesses GPS dérivé des modèles géodésiques récents et concordent bien avec les données néotectoniques. De plus, le modèle sismotectonique déduit dans cette étude à partir des données des mécanismes au foyer des séismes modérés et des données néotectoniques est en accord avec le déplacement NW-SE à NNW-SSW de la plaque nubienne par rapport à la plaque eurasienne, et explique la déformation tectonique observée dans le Moyen et le Haut Atlas central, contribuant ainsi à un léger raccourcissement crustal à la frontière des structures tectoniques actives de la zone d'étude.

Mots clés Séismes modérés, réseau sismique, relocalisation, polarité de l'onde P, Mécanisme au foyer, contrainte tectonique, sismotectonique, Moyen Atlas, Haut Atlas Central.

ABSTRACT

The main objective of this work is to develop a seismotectonic model of the Middle Atlas and Central High Atlas area by conducting a detailed study of earthquake focal mechanisms, as well as the related tectonic stress tensor. The database used in this study was based on the high-resolution recordings of weak to moderate earthquakes (with magnitudes ranging from 3.2 to 5.3) gathered by the permanent and temporary networks established between 2008 and 2014 in the northern and central regions of Morocco. Focal mechanism solutions of well-located earthquakes, determined using the Hypocenter subroutine, are based on the polarities of the P-wave first arrival obtained from earthquake recordings. The properties of the tectonic stress tensor were subsequently derived by executing the focal mechanism inversion method. The obtained results have revealed that the majority of seismic events analyzed in this study exhibit focal mechanisms characterized by a predominance of either pure reverse faulting or reverse faulting with a strike-slip component. The orientations of the P, B, and T axes are 02/316, 13/216, and 80/220, respectively, and the orientations of the components of the principal stress field indicate that the orientation of the principal stress axis σ_1 is 131° with a 3.0° inclination to the south, while the principal axis σ_2 is oriented at 222.0° with a 12.0° inclination to the west. This suggests that both σ_1 and σ_2 axes are sub-horizontal. As for σ_3 , it is oriented at 28.0° with a 78.0° inclination and tends to be sub-vertical. The stress shape ratio, R, is 0.5 for the entire study area. These results clearly indicate that a compressive reverse regime predominates in the study region. This tectonic regime, on one hand, is manifested by the orientations of the pressure axes (P-axes) in the NW-SE to NNW-SSE directions, and on the other hand, it is shown by the orientation of the principal stress σ_1 in the NNW-SSE direction. Furthermore, the observed results are in agreement with the orientation of the GPS velocity field derived from recent geodetic models and align well with neotectonic data. Moreover, the proposed seismotectonic model derived in this study from neotectonic and moderate earthquakes focal mechanism data is consistent with the NW-SE to NNW-SSW movement of the Nubian plate relative to the Eurasian one, explaining the tectonic deformation observed in the Middle and Central High Atlas, contributing to a slight crustal shortening at the boundary of active tectonic structures in the study area.

Keywords: Moderate earthquakes, Seismic network, Relocation, P-wave polarity, Focal mechanism, Tectonic stress, Seismotectonics, Middle Atlas, Central High Atlas.

Tables des matières

DEDICACES.....	I
REMERCIEMENT.....	II
RESUME.....	III
ABSTRACT.....	III
Table des matières.....	V
Listes des Figures	VII
Listes des Tableaux	VII
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE I : Présentation de la chaîne Atlasique	
I. Introduction	3
II. Contexte géologique et structurale.....	3
III. Evolution géodynamique et paléogéographique.....	5
III.1 Première phase de rifting : du Trias au Jurassique inférieur.....	7
III.2 Deuxième épisode de rifting : Lias tardif à dogger précoces.....	8
III.3 Période orogénique : Inversion Crétacé supérieur-Cénozoïque.....	9
IV. Synthèse des différents modèles géodynamique Proposés	11
IV.1 Modèles de bassins sur décrochements.....	11
IV.2 Modèles de bassins de type Rift Atlasique.....	13
V. La sismicité du Haut Atlas	14
V.1.1 Sismicité historique :	15
V.1.2 Sismicité instrumentale.....	17
VI. Sismotectonique des Atlas.....	18
VI.1 Néotectonique	18
VI.2 Etat de connaissance sur la sismotectonique	19
CHAPITRE II : Réseau sismique de l'I.S et données sismiques	
I. Introduction	22
VII. Observatoire de l'Institut Scientifique	22
VII.1 Observatoire d'Averroès	23
VII.2 L'observatoire d'Ifrane.....	24
VII.3 L'observatoire de Tiouine	25
VII.4 Observatoire Aouinat-Torkoz	26

VII.5	L'observatoire de Bni Hadifa :	26
VII.6	Observatoires au cours d'installation	27
VII.7	Réseau sismique temporaire	28
VII.7.1	Logiciel SeisComp	30
VII.7.2	Acquisition, contrôle et traitement automatique des données :	30
VII.7.3	Données Sismiques et Métadonnées :	31
VIII.	Conclusion	32

Chapitre III : Méthodes et Traitements

I.	Localisation des séismes	33
II.	Description du mécanisme au foyer	34
III.	Le moment tenseur inverse	37
IV.	Polarité de premier mouvement de l'onde P	39
V.	Modèle de de Vitesse	43
VI.	Champ des contraintes	44

CHAPITRE IV : Résultats et Interprétation

I.	Analyse statistique de la zone d'étude	46
I.1	Sismicité en fonction de la magnitude	46
I.2	Sismicité en fonction de la profondeur	48
I.3	Distribution fréquence-magnitude de la sismicité	49
II.	Relocalisation et Mécanismes au foyer	51
II.1	Relocalisation des séismes	51
II.1.1	Dépouillements des phases P et S.....	51
II.1.2	Relocalisation	53
II.2	Solutions des mécanismes focaux	55
III.	Comparaison avec les études antérieures	60
IV.	Analyses des champs de contraintes	62
	CONCLUSION	64
	Perspective	65
	Bibliographie	66

Listes des Figures

Figure 1: Carte géologique de Haut Et Moyen Atlas : le cadre rouge montre la zone d'étude (Extrait de la carte Tesón et al. 2006)	4
Figure 2: Log stratigraphique du Moyen Atlas d'après un document non publié de A. Charrière 2007(D. Frizon de Lamotte et al. 2008).	4
Figure 3 : Reconstruction paléogéographique du nord du Maroc pendant le Trias (d'après Skikra et al. 2021)	5
Figure 4: a) Schéma de système de rift du Trias. b) Reconstruction paléogéographique du Nord de Maroc pendant le période Du Trias (D'après Skikra et al. 2021).	6
Figure 5: Réseaux de failles lié au rifting atlantique-téthysien dans la marge maghrébine.(Villalaín et al. 2023).	7
Figure 6 : Carte structurale et de Faciès des bassins triasiques marocaines.....	8
Figure 7 : Reconstitution paléogéographique de Lias (D'après (Villalaín et al. 2023).....	9
Figure 8: Evolution géodynamique des Atlas d'après (Villalaín et al. 2023)	10
Figure 9: A : Schéma structural montrant la géométrie des bassins sur décrochements du Lias-Dogger. B : Inversion atlasique associées à un plissement généralisé post-Crétacé (D'après Mattauer et al, 1977).....	11
Figure 10: Schéma structural du Haut Atlas durant le Jurassique et modèles des bassins sur décrochements (D'après Laville et Piqué 1991)	12
Figure 11: Modèle de bassins extensifs : blocs basculés au Jurassique inférieur (d'après Warme 1988)	14
Figure 12: Carte de sismicité historique du Nord du Maroc, (T.EL MRABET et al 1991)	15
Figure 13: Carte de sismicité des Atlas 1970-2022 d'après le catalogue de l'institut scientifique.	18
Figure 14: Carte structural de Maroc et paléostress au Plio-Quaternaire(Ait Brahim et al. 2002).	19
Figure 15: La distribution géographiques des mécanismes au foyer au Maroc (d'après Medina et al 2011).....	21
Figure 16: Localisation géographique des observatoires de L'IS au nord du Maroc	23
Figure 17: Matériel sismologie utilisé à l'observatoire d'AVE, à Berrechid.	24
Figure 18: Matériel sismologique utilisé à l'observatoire d'Ifrane	25
Figure 19: l'observatoire de Tiouine, Ouarzazate	25
Figure 20: L'observatoire de Aouinat-Torkoz (Assa-Zag)	26
Figure 21: Nouveau observatoire de Bni Hadifa	27
Figure 22: Localisation géographiques des nouvelles stations sismiques qui seront installer très prochainement au Nord de Maroc.	28
Figure 23: Carte des stations sismiques montrant la répartition des stations permanents et temporaire.	29
Figure 24: interface du Logiciel SeisCAMP3	31
Figure 25: Détermination de l'épicentre : methode de trois cercles.	33
Figure 26: Représentation des trois familles de failles principales et de leur mécanisme	35
Figure 27: Représentation schématique du plan d'une faille et des différents angles qui le	35
Figure 28: Représentation du plan de faille (ligne rouge continue), du plan auxiliaire (ligne rouge discontinue), et des quatre cadrans en compression et dilatation du mécanisme d'un séisme représenté par une étoile jaune à son hypocentre, et par une étoile bleue à son épigcentre. La polarité de quatre stations est indiquée par des flèches et par les symboles "+" (compression) et "-" (dilatation). Le mécanisme au foyer est obtenu à partir de la détermination des polarités de l'onde P. Figure modifiée de (Menager 2023).	36
Figure 29: Les forces couples et doubles couples.	37
Figure 30: Les couples de forces qui représentent les composantes du tenseur moment sismique (d'après Aki et Richards, 1980).....	38
Figure 31: Les tenseurs de moment et leur représentation sous forme de diagrammes de beach-ball.....	39
Figure 32: Vue schématique illustrant le concept de base de la détermination du mécanisme focal à partir des premiers mouvements des ondes P, pour un tremblement de terre de décrochement sur une faille verticale (Stein et Wysession, 2003).....	40
Figure 33: Les mécanismes focaux et leur géométrie associées (taken from Barth et al., 2008).	40
Figure 34: Un exemple d'un graphique de sortie qui résume quelques solutions possibles des mécanismes et les données connexes.	43
Figure 35: Modèle initial de vitesse en 1D (illustré en bleu et utilisé développé par L'IGN).....	43

Figure 36: Représentation stéréographique des champs de contraintes.	45
Figure 37: Carte de la sismicité de la zone d'étude	47
Figure 38: Distribution cumulatives de fréquence-magnitude dans la zone d'étude.	47
Figure 39: a) Carte de la sismicité de la zone d'étude montrant la distribution spatial des séismes en fonction de la profondeur. b) Coupe transversale ENE-WSW (A-B) montre la distribution des épicentres des séismes. c) Coupe transversale NE-SW (C-D) montre la répartition des séismes	48
Figure 40: Distribution fréquence-magnitude (FMD) à partir des données du catalogue de l'institut scientifique. Deux types de graphique sont affichés : Le graphique cumulatif (Carrés) et le Graphique non-cumulatif (Triangles).	50
Figure 41: Distribution fréquence-magnitude tracé manuellement à partir de même catalogue (Fig.35)	50
Figure 42 : Caractéristiques des tremblements de terre utilisés dans cette étude. A) Distribution de la magnitude en fonction des années. Distribution de la magnitude en fonction de la profondeur	51
Figure 43 : Dépouillement des phases P et S observées (en couleur rouge), choix de la polarité de l'onde P du premier mouvement et identification de l'amplitude maximal pour le calcul de la magnitude ML.	52
Figure 44: Identification des phases calculées P et S (en couleur bleu) par la relocalisation obtenue automatiquement à partir de sous routine Hypocentre intégré dans le logiciel Seisan.....	52
Figure 45: Carte montre la répartition spatiale de 12 séismes relocalisés, avec leurs épicentres représentés par des étoiles rouges. Les plans P1, P2 et P3 indiquent les alignements potentiels de ces épicentres d'événements sismiques. Les triangles représentent les stations sismiques dans la zone d'étude et ses environs.	54
Figure 46: Modèle sismotectonique de la zone d'étude : Mécanisme focaux déterminer dans la présente étude.....	56
Figure 47: Diagramme Ternaire montre la répartition des mécanismes focaux par type de Failles.	56
Figure 48: Modèle sismotectonique de la zone d'étude : L'orientation des axes P (Pression) est indiquée par des lignes (Bleu, Vert et Rouge)	57
Figure 49: Modèle sismotectonique montre les mécanismes focaux. A1 et A2 représentent respectivement les événements sismiques par groupe au sein des zones Z1 et Z2. RD Z1 : Rose Diagramme de zone 1, RD Z2 : Rose diagramme de zone 2 et RD ZE : Rose diagramme montre les différentes directions de la zone d'étude.	58
Figure 50: regroupement des mécanismes focaux existants ((Medina 2008) ;(I. Bensaid et al. 2009);;Bensaid et al. 2011 ; Martin et al. 2015) ainsi que des données des agences sismologiques (INGV, Harvard (GCMT), USGS, GFZ) concernant la région de la jonction entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Tous ces mécanismes sont présentés sur une carte topographique du Maroc.	61
Figure 51: Résultats obtenus à partir de l'inversion de tenseur des contrainte : A) la distribution des axes de contraintes et leurs paramètres, plus u histogramme de rapport de forme. B) projection stéréographique des plans de failles) Roses diagramme des différentes directions de la zone d'étude. D) les répartitions des axes P, T et B.	63

Listes des Tableaux

Tableau 1 : Quelque grands tremblement de Terre ressentis dans l'histoire du Maroc.....	16
Tableau 2 : Les instruments utilisés par l'institut scientifiques dans tous les observatoires	29
Tableau 3 : Modèle initial de vitesse des ondes P en 1D.....	44
Tableau 4 : Relocalisation des séismes sélectionnés dans la zone d'étude (temps d'origine, Latitude, Longitude, Profondeur et Magnitude).	54
Tableau 5: Solutions des mécanismes focaux des séismes (Tableau 4) à l'aide de logiciel Seisan. Ainsi que leur axes P(Pression), T (Tension) et B (Nodal).	55

INTRODUCTION GENERALE

L'étude des phénomènes sismiques constitue un domaine scientifique d'une importance capitale pour la compréhension des processus géologiques qui façonnent notre planète. Au cœur de cette exploration, les données sismiques jouent un rôle essentiel en fournissant un aperçu précieux sur les mouvements souterrains et les forces tectoniques qui déclenchent les séismes. Dans le contexte particulier du Haut Atlas central et du Moyen Atlas, deux régions géologiquement actives au Maroc, l'exploitation des données sismiques se révèle essentielle pour percer les mystères de la sismicité et de la sismotectonique qui influencent ces environnements complexes.

Le Haut Atlas central et le Moyen Atlas, situés à la convergence des plaques tectoniques africaine et eurasienne, forment un cadre géologique où les forces tectoniques s'entrelacent pour façonner les montagnes majestueuses et les vallées profondes de cette région. Cependant, cette beauté géologique coexiste avec une activité sismique substantielle, alimentée par les déformations lithosphériques résultant de l'interaction de ces plaques massives. Comprendre cette dynamique tectonique et sismique revêt une importance cruciale pour évaluer les risques sismiques, protéger les populations locales et planifier des infrastructures résilientes.

Le présent travail effectué dans le cadre du projet de fin d'étude au sein de l'institut scientifique de Rabat mettra l'accent sur l'apport important des données sismiques à l'étude de la sismicité et de la sismotectonique dans le Haut et le Moyen Atlas. En explorant ces données, nous travaillerons à reconstruire les mécanismes à l'origine des tremblements de terre, à identifier les régions géographiques à haut risque et à révéler les interactions complexes entre les structures géologiques profondes. De plus, nous soulignerons comment ces connaissances ont un impact direct sur la préparation aux tremblements de terre, la planification urbaine et la sécurité des résidents de cette région géologiquement active.

L'activité sismique et tectonique actuelle s'inscrit dans la continuité de la longue histoire de l'orogénèse atlasique. Dans la première partie, nous discutons d'abord de l'évolution géodynamique de la chaîne, puis nous orientons la discussion sur les conséquences structurales de cette évolution géodynamique. Ce travail doit permettre de caractériser l'héritage structural et d'estimer son influence sur la déformation récente. Ensuite, nous nous focalisons sur la sismicité des Atlas dans son cadre général, puis nous donnons un aperçu général sur les études qui ont été faites sur la néotectonique et la sismotectonique dans la région et leur état de connaissance (Chapitre 1). Dans le deuxième chapitre, nous commençons par une présentation de l'Institut Scientifique comme un organisme d'accueil de notre stage de PFE, ainsi que son réseau de stations sismiques et les données sur lesquelles nous nous

sommes basées dans notre étude. Dans le troisième chapitre, nous mettons l'accent sur les méthodes utilisées dans ce présent travail ainsi que les techniques de traitement des données sismiques et les logiciels utilisés. Dans le dernier chapitre, nous présentons les résultats obtenus dans ce travail et les interprétations relatives en nous basant sur les données néotectoniques et géodésiques et aussi sur les travaux de recherche réalisés antérieurement sur la sismotectonique et la tectonique active dans la même zone d'intérêt.

Méthodologie

Pour atteindre nos objectifs et répondre de manière exhaustive aux interrogations soulevées, nous avons conduit une étude principalement orientée vers la sismicité et la sismotectonique. Dans cette démarche, nous avons mis en œuvre diverses analyses :

Etude bibliographique basé sur les cartes, les articles, les rapports et les thèses réalisés dans la région d'étude.

Catalogue de la sismicité de Haut Atlas et Moyen Atlas entre 1970 et 2023 (D'après les données de l'IGN et de l'Institut Scientifique)

La manipulation de toutes ces données a été réalisée en faisant appel à une gamme variée de logiciels, incluant Google Earth Pro, QGis, ArcGIS Pro, Seisan, Adobe Illustrator et WinTensor, Matlab, Zmap, GeoRose,

CHAPITRE I : Présentation de la chaîne Atlasique

I. Introduction

La chaîne Atlasique est un exemple typique d'une chaîne intraplaque (Mattauer et al.1977), il est formé au cours de cénozoïque à l'intérieur de la plaque Africain. S'étend sur plus de 2400 Km à travers le Maroc, Algérie et la Tunisie. Elle est constituée de sous-ensemble notamment le Haut Atlas, Moyen Atlas L'Atlas saharien et L'Atlas tunisien. La chaîne Atlasique est le résultat du mouvement tectonique entre les plaques Africaine et Eurasienne. On va met l'accent sur deux sous-ensembles le Moyen Atlas et le Haut Atlas : Le Moyen Atlas orienté vers le NE-SW alors que le Haut Atlas est presque orienté ENE-WSW à E-W avec des altitudes dépassant 4000m.

II. Contexte géologique et structurale

La chaîne de l'Atlas est une ceinture de montagnes intra-plaques formée au cours de l'orogène Alpine due à la convergence Africain- Européenne. Il est le résultat de l'inversion cénozoïque d'un système de rift mésozoïque qui s'était ouvert au sud de la Téthys sur la croute nord-africaine pendant le Trias et le Jurassique l'ouverture de ce système de rift était contrôlée par un axe régional orienté NE-SW par rapport à la position actuelle de la plaque africaine.

La ceinture du Haut Atlas est composé de trois segments : le Haut Atlas occidental, le Haut Atlas central et le Haut atlas oriental. Dans le Haut Atlas Central les principales structures sont ouvertes dans trois directions différentes : ENE-WSW, E-W et WNW-ESE. Ces structures sont liées au rift Jurassique oblique lié à l'océan Téthys. Le Haut Atlas est constitué de roches sédimentaires jurassiques avec des occurrences éparses de roches triasiques et paléozoïques. Les failles de chevauchement le long desquelles les variations de faciès et d'épaisseur des séries mésozoïques indiquent qu'elles étaient des failles d'extension syn-sédimentaire (Fig.1)(A. Michard, Frizon de Lamotte, et al. 2008).

En revanche, le Moyen Atlas est une chaîne qui s'étire de Beni Mellal à Taza, s'orientant selon une direction NE-SW. Elle se trouve entre la Meseta Occidentale et Orientale et bordée au nord par le Rif, et au sud par le Haut Atlas Central. D'un point de vue géologique, les roches affleurantes sont d'origine métamorphique, sédimentaire et volcanique (Fig.2), couvrant une période allant de Silurien à l'Holocène (Missenard et al., 2006).

La chaîne montagneuse soulevée est principalement constituée de calcaire du Mésozoïque avec une structure tabulaire nord-ouest (Causse du Moyen Atlas) et ondulante sud-est (FMA). L'altitude

est comprise entre 800 et 1200 m sur le Causse et dépasse les 3000 m sur les chaînons orientaux du domaine plissé (Charrière 1990; Dominique Frizon de Lamotte et al. 2015).

Figure 1: Carte géologique de Haut Et Moyen Atlas : le cadre rouge montre la zone d'étude (Extrait de la carte Tesón et al. 2006)

Figure 2: Log stratigraphique du Moyen Atlas d'après un document non publié de A. Charrière 2007(D. Frizon de Lamotte et al. 2008).

III. Evolution géodynamique et paléogéographique

La mise en place de la chaîne Atlasique marocain a été contrôlée par plusieurs phases géodynamiques impliquant trois paramètres principaux : Climat, Eustatisme et la Tectonique. (El Ouali et al. 2021 ; D. Frizon de Lamotte et al. 2008 ; André Michard et al. 2008)

L'évolution géodynamique du système Atlasique comprend deux grandes périodes :

- Une période pré-orogénique qui est caractérisée par une phase rifting, affecté la croûte Varisque, puis le comblement des bassins mésozoïque.
- Une deuxième période orogénique qui conduit à l'inversion des bassins, le raccourcissement des unités de socles-couverture et la formation de bassins syn-orogéniques.

Durant la période pré-orogénique, qui s'étend du Trias au Crétacé supérieur, un élément important est la préfiguration des futures montagnes de l'Atlas dans la paléogéographie du Lias (Fig.3). A cette époque, deux provinces peuvent être identifiées dans le futur systèmes des Atlas : Une province orientale reliée à la Téthys (Haut Atlas central et oriental et Moyen Atlas), et une province occidentale ouverte sur l'Atlantique central (Haut Atlas occidental) ,(D. Frizon de Lamotte et al. 2008 ; Domènech et al. 2015 ; Mazouar et al. 2022) .

Figure 3 : Reconstruction paléogéographique du nord du Maroc pendant le Trias (d'après Skikra et al. 2021)

Le domaine téthysien, qui comprend le Haut Atlas central et oriental ainsi que le Moyen Atlas, présente deux épisodes de rifting successifs. Le premier épisode, datant du Trias (Fig.4), est identifiable par l'observation de couches épaisses de roches rouges (Hassan Ibouh et al. 2014 ; El Ouali et al. 2021) surmontées de coulées basaltiques (Youbi et al. 2003) ; (Marzoli et al. 2004), similaires à celles observées dans le domaine Atlantique (Fig.2). La deuxième phase de rifting, typique du domaine de l'Atlas téthysien, s'est produit pendant le Jurassique. (Beauchamp et al. 1999 ; D. Frizon de Lamotte et al. 2008 ; A. Michard, de Lamotte, et al. 2008).

Figure 4: a) Schéma de système de rift du Trias. b) Reconstruction paléogéographique du Nord de Maroc pendant le période Du Trias (D'après Skikra et al. 2021).

III.1 Première phase de rifting : du Trias au Jurassique inférieur

L'ouverture de rifting atlasique à commencer à la fin de Trias contemporain avec l'ouverture de la Téthys dans la marge nord de la plaque africaine (Fig.5) (H. Ibouh 2004 ;Laville and Pique 1991).

Le domaine atlasique soumise à une extension NNE-SSW, cette extension oblique aux principaux structures Varisque (Mattauer, Tapponnier, and Proust 1977), a provoqué la réactivation des principales failles préexistantes (Fig.6), notamment celle orienté NE-SW à EW (Carreras et al. 1996). Ils ont été réactivés comme des failles normales dans certains cas avec une composante décrochant, forment un système de horsts et de grabens orienté NE-SW à la marge de bouclier africain (Petit and Laville 1987).

A la fin du trias et au début de lias, la faille atlasique a été avorté (Laville and Pique 1991) en raison de la localisation de l'extension dans le rift Centro-atlasique(Piqué et al. 2007), ainsi le rift atlasique s'est estompé et a subi une phase de subsidence thermique (Bouchouata 1994). Cela a permis l'espace d'hébergement pour la mise en place une plateforme carbonatée à polarité téthysienne au début de Lias, favorisé par une transgression marine à l'Hettangien.

Figure 5: Réseaux de failles lié au rifting atlantique-téthysien dans la marge maghrébine.(Villalain et al. 2023).

Figure 6 : Carte structurale et de Faciès des bassins triasiques marocains.
(D'après Villalain et al. 2023 et références citées).

III.2 Deuxième épisode de rifting : Lias tardif à dogger précoces

Le domaine atlasique et la marge nord-ouest de l'Afrique sont restés tectoniquement stable au début de Lias. Une autre phase de rifting dans l'Atlas s'est produit au transition Pliensbachien-Toarcien et à l'époque du Toarcien (Fig.4). Lors de cet événement, les plateformes carbonatées du lias ont été disloquées, entraînant une individualisation des sous bassins, sous un régime extensif. Les axes de contraintes étaient orientés NW-SE et peuvent être associés à la dérivée orientée SE de l'Afrique. La luxation paroxystique s'est produite au cours de la transition Domérien-Toarcien (El Hammichi et al. 2002) attribué au mouvement de décrochement latéral gauche sur les failles orientées EW de la région de Haut atlas (Piqué et al. 2007). Le paroxysme de cet événement extensionnel est encadré au cours de la transition Domérien-Toarcien, atteignent même le Toarcien supérieur (El Hammichi et al. 2002).

Figure 7 : Reconstitution paléogéographique de Lias (D'après (Villalain et al. 2023))

III.3 Période orogénique : Inversion Crétacé supérieur-Cénozoïque

Le crétacé supérieur a été marqué par un changement de la vitesse de mouvement de la plaque africaine par rapport à la plaque d'Eurasie. La première s'est déplacée vers le NE et NNE (C'est on considère que la plaque Eurasienne fixe), ce qui entraîne une convergence avec la plaque Eurasienne, ce changement s'est accompagné d'une augmentation du taux de propagation de la dorsale médio-océanique Atlantique, atteignant 3,8cm /an (Labails 2007), mouvement solidaire de la plaque ibérique par rapport à l'Afrique augmentation de la vitesse de convergence dans la limite orientale des Alpes, avec une vitesse de 9 cm/an, entre 92 et 83 Ma (Rosenbaum, Lister, and Duboz 2002). De plus le domaine sud-atlantique, qui a commencé à s'ouvrir à partir 105 Ma.

Dans la marge Afrique, ces événements géodynamiques majeurs ont été associés à des changements d'orientation du champ de contrainte. A cette époque, l'événement de compression a conduit au développement des structures dans la région de la plaque atlasique et africaine (Guiraud et al. 2005) puisque la déformation de contraction était encore modeste jusqu'à l'Eocène moyen. A cette époque, le Moyen et le Haut Atlas connaissant le premier événement de l'inversion des bassins responsable à la réactivation des principales failles normales préexistantes E-W correspondant au stage basal. Les failles orientées NE-SW et NW-SE ont subi un mouvement de décrochement. Cet événement majeur connu sous le nom "d'événement atlasique" (Lofilte ,1939) se matérialisé par une

discordance angulaire dans les bassins de l'Aurès et Hodna (Dominique Frizon de Lamotte et al. 201 ;Khomsi et al. 2006).

Après cet événement de compression majeurs et la sédimentation des molasses oligocène et Miocène, l'ensemble du domaine atlasique a subi une seconde compression qui conduit au plissement des séries de molasses au cours de pléistocène. Cette compression N-S était également en partie responsable du soulèvement général et de la structuration de la chaîne Atlasique.

Figure 8: Evolution géodynamique des Atlas d'après (Villalain et al. 2023)

IV. Synthèse des différents modèles géodynamique Proposés

Depuis les années 70, de nombreux modèles tectonique et géodynamique ont été proposé à but d'expliquée l'origine de la structure des Atlas marocaines. Lee et Burges (1978), qui examinent une ouverture de type rift oblique sur celui du Rift Atlantique et suggèrent de le considérer comme un aulacogène. Deux modèles sont proposés dans ce type :

- Bassin sur décrochement
- Bassin de type rift Atlasique

IV.1 Modèles de bassins sur décrochements

• (Mattauer, Tapponnier, and Proust 1977), le système atlasique serait le résultat des déformations nord-ouest de la plaque africaine sous l'effet de la modification du champ de contraintes. Ce serait la conséquence de l'ouverture de l'Atlantique Nord, puis de la convergence et de la fermeture continentale de la Méditerranée, le tout étant contrôlé par le jeu des grands décrochements

Ces auteurs envisagent que les champs de contrainte régionaux du NW de l'Afrique ont changé leur orientation au cours des mouvements de plaques mésozoïques et cénozoïque. Ainsi, l'ouverture mésozoïque de l'océan atlantique aurait causé la formation de bassins "pull-apart" (transtension) dans la zone mobile au Nord du craton africain. Ces structures crustales hercyniennes et tardi-hercyniennes E-W seraient comprimées et alors réactivées au cours du Cénozoïque en décrochements compressifs sénestres (transpression). Ce soulèvement cénozoïque est à mettre en connexion avec les collisions ouest méditerranéennes.

- **LAVILLE (1980, 1985, 1988)** à proposer un modèle général de l'évolution de la chaîne atlasique dans lequel montre que les bassins jurassiques sont constitués de rides et de larges dépocentres à géométrie synclinale. Les rides majeures, orientées E-W (dans le Haut-Atlas central) et NE-SW (dans le Moyen-Atlas), sont disposées en plusieurs relais alternants compressifs et distensifs, formant le plus souvent des "structures en fleurs positives", caractéristiques d'un jeu décrochant sénestre en même temps que d'un raccourcissement le long de cette direction. Les rides transverses (NW-SE) sont des zones en compression (plis) au bout des décrochements sénestres et où s'amortit le déplacement latéral. Enfin, les rides NE-SW sont des relais distensifs des décrochements E-W dont le cœur est occupé par des intrusions magmatiques alcalines.

L'ensemble de l'Atlas est donc interprété par Laville comme un socle découpé par des fractures N 70-90 E qui sont activées en décrochements sénestres au Trias et au Jurassique (Piqué et al. 2007). La disposition géométrique des dépôts autour des intrusions atteste un caractère synsédimentaire, d'âge jurassique inférieur et moyen, de la mise en place de ces intrusions au sein des rides anticlinales NE-SW. Ce précédent modèle est étendu par LAVILLE & FEDAN (1989) au Moyen-Atlas et par FERRANDINI et al. (1991) au niveau du Haut-Atlas occidental.

Figure 10: Schéma structural du Haut Atlas durant le Jurassique et modèles des bassins sur décrochements (D'après Laville et Piqué 1991)

IV.2 Modèles de bassins de type Rift Atlasique

Dans ce modèle, L'ensemble de l'Atlas marocain est caractérisé par une évolution de type rift oblique sur le rift atlantique. Les auteurs, sans rejeter le jeu des failles de transfert (transcurrent), mais accordent une plus grande importance à leur composante normale, synsédimentaire, du Trias au Jurassique et mettent en évidence des modèles de bassins extensifs en relation avec la dislocation de la Pangée.

✓ (**Brede, Hauptmann, and Herbig 1992**) en s'inspirant du modèle tectonique de LAVILLE (1985), attribue le contrôle de l'évolution du Moyen et du Haut-Atlas durant le Mésozoïque au rifting atlantique et aux variations du taux d'accrétion océanique au niveau de l'Atlantique Nord et central (ZIEGLER, 1988). Ces variations vont régir les mouvements de décrochement le long de la zone faillée transformante de Açores -Gibraltar depuis le Lias jusqu'au début de l'Éocène. D'après le même auteur, le rifting triasique est contrôlé par des failles normales à composante décrochant. Au Lias, les accidents N 70°E dans le Haut-Atlas jouent en failles normales alors que les failles N 35° de Moyen-Atlas jouent en décrochement dextre (transtension). Du Dogger au Crétacé inférieur, les failles N 70°E (Haut-Atlas) jouent en décrochements sénestres (transtension) induisant la formation de rides anticlinales, associées à la mise en place d'intrusions ; les accidents N 35°E (Moyen-Atlas) jouent en failles normales.

✓ Dans leurs travaux de **BEAUCHAMP et al. (1996, 1999)** ont développé un modèle dans lequel ils soulignent que la présence des couches intercalées de coulées basaltiques datant du Trias et du Jurassique (182-210 Ma) dans le remplissage du rift de l'Atlas indique un amincissement crustal causé par un cisaillement pur (McKenzie 1969) ou par un mécanisme de rifting similaire. Ces auteurs s'appuient sur la composition chimique des basaltes, qui est similaire à celle des dorsales médio-océaniques avec une contamination crustale (FIECHTNER et al., 1992). En raison de la présence des coulées basaltiques et des intrusions de gabbros alcalins d'âge Jurassique dans le Haut Atlas calcaire, ce modèle rejoint celui de DEWEY et al., (1993), qui propose que le substratum de l'Atlas océanique.

✓ Selon (**Morel et al. 2000**) l'évolution récente de la chaîne atlasique est le résultat du jeu des grandes failles inverse qui réactivent les accidents synsédimentaires mésozoïque en chevauchements ou en décrochevements de direction N-S à ENE-WSW. Cette évolution s'est effectuée dans un régime compressif de direction d'abord NW-SE au Miocène moyen (inférieurs), puis N-S au Quaternaire.

✓ (Crevello et al. 1987) décrivent à l'emplacement du Haut-Atlas oriental des blocs basculés typiques d'un "rift atlasique" naissant. Les blocs de la bordure septentrionale du sillon sont basculés vers le Sud alors que, sur la bordure méridionale, ils sont affaissés vers le Nord (Fig. 11). Cette disposition a été interprétée comme résultant du jeu d'une faille de détachement, crustale ou lithosphérique, conformément au modèle de rifting par cisaillement simple de WERNICKE (1981, 1985). Sur cette faille se grefferaient les failles normales délimitant les principaux blocs subsidents, ensuite réactivées en failles inverses lors de l'inversion.

Figure 11: Modèle de bassins extensifs : blocs basculés au Jurassique inférieur (d'après Warme 1988)

V. La sismicité du Haut Atlas

Le Maroc est situé dans une zone de collision continentale due à la convergence entre les plaques Africaine -Européenne,(André Michard et al. 2008), ce qui a engendré une activité sismique important dans le Rif et le Haut Atlas.(Medina and Cherkaoui 2021 ;Cherkaoui 2023).

D'après les travaux de (GOMEZ, BARAZANGI, and BENSaid 1996) La région de l'Atlas est caractérisée par une activité sismique modéré, (généralement focalisée dans le Moyen Atlas et le Haut Atlas central) diminue progressivement vers l'Est le long du Haut Atlas. La distribution des épicrocentres

dans l'Atlas semble indiquée une tendance approximative vers le NE-SW, qui est parallèle au Moyen Atlas, mais oblique à la direction WSW-ESE du Haut Atlas.

V.1.1 Sismicité historique :

Le Maroc a connu au cours de son histoire plusieurs tremblements de Terre destructives, qui ont entraîné la destruction partielle ou totale de certaines villes, à une magnitude qui ne dépasse pas 6 dans la majorité des cas. Notamment Agadir en 1731 et 1761, Fès en 1522, 1624 et 1755, Marrakech en 1719 ou 1755, Meknès en 1624 et 1755, Melilla en 1821 et 1848, Rabat-Salé en 1755 et Tanger en 1755 et 1773 (Fig.7).(T., Jabour, and Azelarab 1996)

Figure 12: Carte de sismicité historique du Nord du Maroc, (T., EL MRABET et al., 1991)

Au début du XXe siècle, les premières études scientifiques sur les séismes au Maroc ont mis en évidence la vulnérabilité de ce pays, ainsi que des autres nations d'Afrique du Nord et d'Espagne, face aux tremblements de terre. À partir de 1932, l'Institut Scientifique Chérifien (devenu Institut Scientifique) a organisé des enquêtes macrosismiques dans l'ensemble du Maroc en utilisant des sondages et des questionnaires d'enquête.

Il y a environ vingt ans, la connaissance de la sismicité historique du Maroc était limitée aux catalogues de Perry [1845-1846], Galbis [1932, 1940] et Roux [1934]. Cependant, grâce à un travail de recherche minutieux de sources originales et de rassemblement de documents, un premier fichier des séismes historiques ressentis au Maroc a été établi [Vogt, 1985 ; El Mrabet, 1991 et Grâce à cette

base de données, il est maintenant possible d'avoir une connaissance plus approfondie de la sismicité au nord du Maroc sur une période d'environ 1000 ans, en se concentrant sur la Macrosismicité.

Le tableau suivant montre les principaux séismes destructeurs au Maroc connus par des renseignements historiques :

Tableau 1 : Quelques grands tremblements de Terre ressentis dans l'histoire du Maroc.

Date	Description	Zone épiscopentrale
22/05/881 (22 chawal 267 h)	Un puissant séisme a secoué toute l'Andalousie, de Tanger à Tlemcen. A Fès les palais ont été détruits et les habitants ont fui vers la campagne, Tandis que la plupart des missions ont été renversées. Le séisme a engendré un tsunami sur les côtes de l'Espagne.	Golfe de Cadix
1/10/1079 (1 rabia II 472 h)	Un séisme d'une violence inédite au Maghreb a renversé les tours, les minarets et les édifices, causant la mort d'un grand nombre de personnes ensevelies sous les débris ce tremblement de Terre a été fortement ressenti au Maroc	Golfe de Cadix
1276	Un séisme sismique d'une grande intensité a frappé Larache, entraînant la perte de vies humaines et dommages matériels considérables. L'épicentre du séisme a été localisé aux coordonnées 35.2°N -6.1.	Larache
11/05/1624 (23 rajab 1033 h)	Une catastrophe sismique d'une ampleur sans précédent a presque entièrement dévasté la ville de Fès, entraînant la perte de plusieurs milliers de vies humaines et des dommages d'une valeur inestimable. D'autres localités ont également été durement touchées par le séisme, notamment Meknès et Peñon de Velez de la Gomera. La secousse a été ressentie dans les villes de Séfrou, Taza, Béni Ouaryaghel (dans la région d'Al Hoceima), à Salé et à Safi. L'épicentre du séisme est situé à proximité de la ville de Fès, aux coordonnées 34,0°N – 5,0°W et son intensité est évaluée à IX (MSK).	Fès
29/02/1960	A 23 h 40 min un tremblement de terre d'une gravité exceptionnelle a dévasté la ville d'Agadir et ces environs, le bilan des dégâts est catastrophique : plus de 12.000 victimes, des milliers de blessés et plus de 75% des constructions ont été détruites. Des quartiers tels que Yachech, Kasba, Adouar, Founti et Talborjt ont été détruits à plus de 90%. Malgré sa magnitude modérée (m = 5.9), l'ampleur des dégâts peut être expliquée par la piètre qualité des constructions, ainsi que la faible profondeur du foyer (3 km) et sa proximité de la ville. L'intensité du séisme a été évaluée de X (MSK).	Agadir
October 23rd & 30th, 1992	La région de Tafilalt a connu deux événements sismiques, entraînant la perte de trois vies et l'effondrement de plusieurs ksour à Rissani. Le premier séisme s'est produit aux coordonnées 31,36° N -4,18°W avec une magnitude de 5,2, tandis que le deuxième séisme s'est produit aux coordonnées 31,29° -4,35°W avec une magnitude de 5,1. 31.36°N-4.18°W Md=5.2 31.29°N-4.35°W Md=5.1	Rissani
24/02/2004	La province d'Al Hoceima a été touchée par un tremblement catastrophique causant d'énormes dégâts : 629 morts, 926 blessés, 15 230 sans-abri et l'effondrement de 2539 maisons. La magnitude du séisme est de 6.3 et son intensité est évaluée à IX MSK. L'épicentre a été localisé à proximité du village d'Aït Qamra.	Aït Qamra

V.1.2 Sismicité instrumentale

Le terme "sismicité instrumentale" désigne les séismes qui ont été enregistrés par des instruments géophysiques en se basant sur la mesure de la propagation des ondes sismiques. La sismicité récente du Maroc a fait l'objet d'une révision complète pour la période 1901-1986 (Cherkaoui and Medina 1988 ; Medina and Cherkaoui 1991).

A la fin du 19^{ème} siècle et au début du 20^{ème} siècle les premiers sismographes furent inventés et déployés dans certaines régions du monde.

Au Maroc, les données sismologiques ont été commencées à être enregistrées à partir de 1900, par des centres sismologiques internationaux, espagnols en particulier. La première station n'a vu naissance qu'à 1937 à l'Institut Scientifique de Rabat et un autre vers 1963 après le séisme d'Agadir (1960). Là où les sismographes marocains ont engendré une quantité importante de données sismiques.

Les données de la sismicité instrumentale, qui couvrent la période de 1900 jusqu'à aujourd'hui au Maroc (Fig.,13), fournissent des informations précises sur les séismes et aident à mieux comprendre ces phénomènes naturels. La majorité des séismes importants (magnitude $\geq 6,0$) ont lieu à la mer d'Alboran ou dans l'océan Atlantique, bien que quelques-uns soient localisés dans la zone littorale. Les trois événements les plus significatifs sont le séisme d'El Jebha en 1909 et celui d'Agadir en 1960 ainsi que les deux séismes d'El Hoceima 1994, 2004.

En cas de tremblement de terre, les capteurs sismiques sont responsables de la gestion des mouvements verticaux et horizontaux et ce, en conformité avec la réglementation EN81-77-2014. Un capteur spécialement développé, doté de fonctionnalités avancées, a été conçu à cet effet :

- ✧ Détection d'accélération sur trois axes
- ✧ Niveau de déclenchement sismique est inférieur ou égal à $1,00 \text{ m/s}^2$ dans toutes les orientations.
- ✧ Les fréquences de réponse se situent dans la plage de 0,5 Hz à 10 Hz.
- ✧ Le système réagit en moins de 3 secondes.
- ✧ Le système de contrôle automatique doit fonctionner pendant une période maximale de 24 heures.
- ✧ Le système d'alimentation de secours est conçu pour fonctionner pendant une durée minimale de 24 heures.
- ✧ Action de réinitialisation effectuée manuellement

Figure 13: Carte de sismicité des Atlas 1970-2022 d'après le catalogue de l'institut scientifique.

VI. *Sismotectonique des Atlas*

VI.1 Néotectonique

La néotectonique et les failles actives dans le système de l'Atlas ne présentent pas le même degré de spectaculaire que dans d'autres chaînes environnantes, telles que le Rif ou les Bétiques (Morel et al. 2000 ; Jiménez-Munt and Negrodo 2002 ;Pondrelli 2012) et les références associées). De plus, l'activité sismique dans la ceinture atlasique est beaucoup plus modérée que dans d'autres régions du Maghreb, notamment les chaînes du Rif et du Tell, qui, conjointement avec les Bétiques, constituent la principale zone de contact entre l'Afrique et l'Eurasie (Meghraoui & Pondrelli, 2012 ; Serpelloni et al. 2007).

Les études néotectoniques dans les Atlas se concentrant surtout dans les bordures de la chaîne et la zone côtière entre Agadir et Essaouira, où les dépôts récents sont plus développés. Mettant en évidence une activité néotectonique matérialisée par des plis, des flexures et des failles affectant les dépôts Mio-pliocène et Quaternaire (Fig.,14). La direction de la compression NNE-SSW lors de la phase tectonique majeure, s'est orientée par la suite NNW-SSE à NW-SE au Mio-Pliocène, au Plio-Villafranchien et au Quaternaire.

Figure 14: Carte structurale de Maroc et paléostress au Plio-Quaternaire(Ait Brahim et al. 2002).

VI.2 Etat de connaissance sur la sismotectonique

Au fil des deux derniers décennies, de nombreuses études ont été réalisées pour étudier la sismotectonique des Atlas marocain (El Moudnib et al. 2022 ; Medina and Cherkaoui 2021 ; Kariche et al. 2018 ; Ihsane Bensaid, Cherkaoui, et al. 2011 ; Sébrier et al. 2006) en raison de l'activité sismique moyennement forte et intense de la région. Cette sismicité due à l'emplacement de la chaîne atlasique proche d'une zone de collision inter-plaque entre l'Afrique et l'Eurasia. Cette activité sismique est généralement causé par des mouvements tectoniques actives et par les principaux failles liées à la géodynamique régional de la convergence oblique NW-SE entre la plaque nubienne et Eurasienne à une vitesse d'environ 5mm/an (Demets et al. 1990).

Les emplacements des foyers sismiques dans le Haut Atlas sont extrêmement dispersés, rendant difficile la détermination d'un modèle associé à d'anciennes failles majeures (Ramdani, 1998). On observe une augmentation de la densité des hypocentres vers la partie ouest du Haut Atlas (à l'ouest de la faille du Tizi n'Tichka, Timoulali et al., 2016), en particulier dans la zone où le Moyen Atlas rencontre le Haut Atlas (Jacobshagen, 1992 ; Sébrier et al., 2006 ; Medina & Cherkaoui, 2021). La

déformation récente, ainsi que les caractéristiques structurales héritées des étapes antérieures, ont influencé le réseau hydrographique (Deffontaines et al., 1992 ; Stokes et al., 2008). Cela a favorisé la transition des systèmes de drainage longitudinaux vers des systèmes de drainage transversaux (Babault, Driessche, and Teixell 2012), et est principalement lié aux escarpements et aux flexures associés à des failles inverses présentant une orientation atlasique le long des bords de la chaîne (Sébrier et al., 2006).

(Onana et al. 2011) suggèrent également l'existence de failles transversales sismogènes traversant la partie centrale de la chaîne, mettant ainsi en avant la réactivation des systèmes de failles mésozoïques. Les caractéristiques topographiques du Moyen Atlas pourraient être liées à un soulèvement récent (Delcaillau et al., 2007 ; Gomez et al., 1996), avec des mécanismes focaux en accord avec différents régimes de contrainte (compression, extension et décrochement, voir également (Jiménez-Munt & Negrodo, 2003). Le régime tectonique en question continue actuellement comme le prouvent les mécanismes focaux des séismes qui sont produit dans le centre et les environs du Haut Atlas au cours des dernières décennies (**Fig.15**). Dans la partie sud du Moyen Atlas, on observe principalement des structures de compression, la plus importante était la faille d'Ait Oufella, qui a été réactivé en tant que faille inverse avec une composante senestre pendant le Plio-Quaternaire (Medina and Cherkaoui 1992).

Cependant, la relation entre les directions de contrainte et les séismes est loin d'être claire. Certains auteurs (Morel et al., 1993) proposent un changement de la direction de raccourcissement (du NW-SE au N-S) entre le Néogène et le Quaternaire. Cette compression N-S est cohérente avec les mécanismes focaux à la frontière nord du Haut Atlas (Medina & Cherkaoui, 1991), mais les structures à la frontière sud montrent une compatibilité avec la compression NW-SE, comme cela se produit dans les secteurs orientaux de la chaîne (Makrem 2021).

Figure 15: La distribution géographiques des mécanismes au foyer au Maroc (d'après Medina et al 2011)

CHAPITRE II : Réseau sismique de l'I.S et données sismiques

I. Introduction

L'Institut Scientifique (UM5) est le plus ancien établissement universitaire de la recherche scientifique au Maroc. Il a été créé le 24 janvier 1920, sous le nom « Institut Scientifique Chérifien », c'est un établissement qui a joué un rôle fondamental dans le développement de la recherche scientifique dans plusieurs domaines tels que la météorologie, la géologie, la géophysique, la géomorphologie, la télédétection, la zoologie et la botanique et surtout la sismologie.

L'Institut Scientifique de Rabat est le premier institut au Maroc à avoir engagé, depuis sa création en 1920, à collecter des informations scientifiques sur l'activité sismique au Maroc et dans les régions frontalières. Avant le XXe siècle, les séismes historiques qui ont touché le Maroc et causé d'importants dégâts matériels et humains ont été mentionnés par plusieurs historiens et écrivains dans leurs livres (El Mrabet 1991).

L'enregistrement de l'activité sismique par le réseau national a débuté en 1937 avec l'installation du premier sismographe à l'Observatoire d'Avéroès. Après le séisme destructeur d'Agadir le 29 février 1960, une deuxième station a été installée à l'Observatoire d'Ifrane en 1964, suite à une décision de l'État visant à mettre en place un réseau couvrant l'ensemble du territoire marocain. Par la suite, d'autres stations sismiques ont été installées dans les observatoires de Tiouine et Aouinat-Torkoz, ainsi qu'au niveau des barrages. En 2006, les instruments de sismologie ont été rénovés avec un parc de stations équipées de capteurs ultrasensibles et d'enregistreurs numériques haute résolution offrant une grande capacité de stockage.

Les données historiques mentionnées, les données macrosismiques collectées et les données sismiques instrumentales (numériques et analogiques) constituent le socle de la recherche scientifique dans le domaine de la sismologie. La collecte de ces données a permis de recenser les événements sismiques historiques et instrumentaux, constituant ainsi une archive colossale sur la sismicité du Maroc, qui s'inscrit dans la vocation de l'Institut Scientifique.

VII. Observatoire de l'Institut Scientifique

Le réseau sismique de l'Institut Scientifique se compose actuellement de cinq stations permanent (Fig.16) dans des endroits loin des zones urbaines : Averroès, Ifrane, Tiouine, Aouinat-Torkoz et Bni Hadifa.

Figure 16: Localisation géographique des observatoires de L'IS au nord du Maroc

VII.1 Observatoire d'Averroès

En juillet 2006, dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut Scientifique d'une part, et l'Université Complutense de Madrid (UCM) et le Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (ROA) dans le cadre du réseau West Méditerranéen (WM) d'autre part, une station de type large bande a été installée à l'observatoire Averroès (Fig.17). Située à une profondeur de 12 mètres dans une galerie souterraine, cette station large bande du réseau WM est équipée d'un sismomètre Streckeisen STS2 connecté au convertisseur analogique-numérique QUANTERRA, ainsi qu'à un système d'acquisition SeiComp.

Figure 17: Matériel sismologie utilisé à l'observatoire d'AVE, à Berrechid.

VII.2 L'observatoire d'Ifrane

Après le tremblement de Terre d'Agadir (1960), une deuxième station a été mise en disposition à Ifrane (Fig.18). C'est une station de trois composantes à couplage électromagnétiques Sismo-galva, courte période, type APX, à commencer à enregistrer en 1964. Au début, les enregistrements se faisaient sur papier. A partir de 2007, dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut Scientifique et l'Université Complutense de Madrid, une station sismologique de type large bande a été installée, faisant suite à celle d'Averroès. Cette station est connectée à Internet via une connexion ADSL utilisant une adresse IP fixe. La station, reliée à un SeiComP (plugin24), était équipée d'un capteur Streckeisen STS-2, d'un digitaliseur PS-24 et d'un système d'acquisition SeiComP. Les données de la station sismique d'Ifrane étaient disponibles en temps réel via Internet.

Figure 18: Matériel sismologique utilisé à l'observatoire d'Ifrane

VII.3 L'observatoire de Tiouine

La station de Tiouine (Ouarzazate) est implantée dans une galerie d'une ancienne mine de manganèse abandonnée, offrant un site idéal pour les enregistrements sismologiques (Fig.19). La station de type MEQ800 est opérationnelle depuis 1971, tandis qu'une autre station de type large bande a été installée en 2008. La mise en place de la troisième station large bande à l'observatoire a été réalisée en collaboration avec l'UCM et le ROA. Cette station est équipée d'un capteur Streckeisen STS-2, de digitaliseurs Earth data et d'un système d'acquisition SeisComP. Les données de la station de Tiouine ne sont pas disponibles en quasi-temps réel.

Figure 19: l'observatoire de Tiouine, Ouarzazate

VII.4 Observatoire Aouinat-Torkoz

L'observatoire d'Aouinet Torkoz est situé dans une région éloignée de toute activité industrielle ou agitation océanique (Fig.20). Sa position géographique, avec une latitude de $28^{\circ}28'60''N$ et une longitude de $9^{\circ}52'OW$, ainsi qu'une altitude de 31 mètres, au sud du réseau existant, est stratégique pour enregistrer l'activité sismique dans cette partie du Maroc. Cela permet de transmettre les données en temps réel et d'améliorer la précision de la localisation des séismes. Dans le cadre d'une coopération scientifique avec l'Institut Technique Supérieur de Lisbonne (IST), une station de type large bande a été installée en 2008.

Figure 20: L'observatoire de Aouinat-Torkoz (Assa-Zag)

VII.5 L'observatoire de Bni Hadifa :

L'observatoire de Bni-Hadifa est situé dans une région éloignée de toute activité industrielle ou agitation marine (Fig.21). Sa position géographique, avec une latitude de $28^{\circ}28'60''N$ et une longitude de $9^{\circ}52'OW$, ainsi qu'une altitude de 31 mètres, au centre du Rif, dans le nord du pays, est particulièrement propice pour enregistrer l'activité sismique dans cette zone sismique du Maroc. Cela permet de transmettre les données en temps réel et d'améliorer la précision de la localisation des séismes.

Cet observatoire fait partie d'un partenariat scientifique entre l'Institut Scientifique et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et il sera prochainement équipé d'une station large bande (BB) ainsi que d'une station pour les mouvements forts.

Figure 21: Nouveau observatoire de Bni Hadifa

VII.6 Observatoires au cours d'installation

L'Institut Scientifique dispose actuellement de douze stations sismologiques permanentes dont cinq sont déjà installées dans les observatoires géophysiques et six stations seront installées au cours de cette année (2023) (Fig.22), dans le domaine forestier du nord du Maroc et, une station au sein de département de physique du Globe à l'Institut Scientifique. Ces stations sont équipées de capteurs sismiques large bande (Broad Band) à trois composantes placées sur des terrains durs pour avoir un très bon couplage et un niveau de bruit de fond assez faible. Ces observatoires et ses stations sont déployés dans différentes régions du territoire marocain, à des endroits loin des zones urbaines pour garantir l'enregistrement des signaux sismiques fiables, loin de toutes sources anthropiques indésirable pouvant bruite ces enregistrements, tout en respectant une configuration géographique appropriée de la position d'installation des stations d'un réseau sismique. L'ultra sensibilité de ces capteurs par sa bande de fréquence très large permet de mesurer toutes les vibrations faibles du sol allant de basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. Par conséquent, ils permettent d'enregistrer les événements sismiques à l'échelle locale, régionale et globale.

Figure 22: Localisation géographique des nouvelles stations sismiques qui seront installées très prochainement au Nord de Maroc.

VII.7 Réseau sismique temporaire

En 2007, l'Institut Scientifique a franchi une étape majeure en intégrant des projets de recherche en sismologie à l'échelle internationale. Dans le cadre de ces projets, plusieurs expériences en sismologie ont été menées, marquées par l'installation de plus de 100 stations sismologiques mobiles ultrasensibles dans la plupart des régions structurales du Maroc entre 2007 et 2015 (Fig.23). Ces stations mobiles temporaires faisaient partie de différents réseaux sismiques temporaires mis en place par divers partenaires internationaux, tels que l'Espagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne, dans le cadre de projets scientifiques menés par l'Institut Scientifique.

Figure 23: Carte des stations sismiques montrant la répartition des stations permanentes et temporaire.

Tableau 2 : Les instruments utilisés par l'institut scientifiques dans tous les observatoires

Instrumentation sismique	
Sensors (BB weak motion)	STS-2, 120s BB Sensor (Streckeisen) Guralp-40T, 40s VBB Sensor (Guralp) Observer 151B, 120s BB Sensor (RefTeck)
Sensors (Strong motion)	Episensor, 200Hz Sensor (Kenometrics) AC-23, 100 Hz Sensor (GeoSIGsig) A- 147, 150Hz Sensor (RefTeck)
Digitizers	Q330-RH, 6 channels, 32 Mb, 135dB, 24 bit (Quanterra) PS6-24, 6 channels, 32Mb, 140DB, 24 bit (EarthData) Wrangler, 6 channels, 32Mb, 140DB, 32 bit (RefTeck) GSR-16ADC (GeoSIG)
Recorders	SeisComP (Alpha2000) PC (Hard Disc) GSR- 16ADC (GeoSIG)

Transmission	VSAT, Internet (Adsl modem), GPRS
Sensors (BB weak motion)	Observer 151B, 120s BB Sensor (RefTeck)
Sensors (Strong motion)	A-147, 150Hz Sensor (RefTeck)
Digitizers Recorders	Wrangler, 6 channels, 32Mb, 140DB, 32 bit (RefTeck)
Transmission	Internet (Adsl modem), GPRS
Capteurs Sismique large bande (BB)	STS-2, 120s BB Sensor (Streckeisen) Trillium, 120S BB Sensor (Nanometrics)
Digitaliseurs	Quanterra 330, 3 channels, 24 bit (Kenimetrics) Taurus PS6-24, 6 channels, 24 bit (Nanometrics)
Enregistreurs	Taurus Baler PC

VII.7.1 Logiciel SeisComP :

Au poste de contrôle sismique à l'Institut Scientifique, il existe une infrastructure informatique dotée d'un système multitâche. Ce système permet de gérer plusieurs opérations simultanément, notamment l'acquisition, le traitement et le transfert de données, ainsi que le contrôle à distance du réseau sismique. Le système en temps réel appelé Seismic Computer Processor (SeisComP) est spécifiquement conçu pour gérer un ensemble distribué d'enregistreurs de données. Il permet également l'importation de données provenant de différentes sources telles que les réseaux sismiques existants, les centres de traitement de données, les centres d'archivage de données et les systèmes de notifications.

VII.7.2 Acquisition, contrôle et traitement automatique des données :

Le logiciel SeisComP comprend plusieurs programmes qui permettent d'acquérir les données en temps réel à partir de nombreux digitaliseurs, de contrôler l'accès au système et au sous-ensembles de stations externes distantes, pour l'importation et l'exportation de données grâce à des fichiers de ligne de commande ou de paramètres. Il fournit un vaste ensemble de paramètres d'état général de

santé des stations (SOH (State Of Health)) issus des digitaliseurs des stations du réseau sismique. Ces paramètres SOH permettent de suivre, corriger et d'anticiper de façon préventive la maintenance sur le terrain afin d'éviter les pannes des stations à distance et la dégradation de la qualité des données. Il dispose également des programmes de traitement hors ligne automatiques pour localiser les séismes et calculer leurs magnitudes.

Les programmes de localisation lisent les données sur la forme des ondes et les filtres selon trois bandes de fréquences qui capturent l'énergie des événements locaux, régionaux et téléseismiques. Chaque bande de fréquence possède son propre ensemble de paramètres permettant de définir un détecteur STA/LTA.

VII.7.3 Données Sismiques et Métadonnées :

SeisComP est un programme conçu pour fonctionner en temps réel avec un système sismique. Il est capable de lire les paquets de données contenant des informations sur les formes d'ondes sismiques et de les enregistrer dans une base de données. Il génère également un fichier par canal de données chaque jour. Les données sismiques brutes sont organisées et enregistrées dans des fichiers au format miniseed. D'autres formats de données sismiques tels que SAC, SYGY et SEED sont également pris en charge grâce à des programmes de conversion disponibles.

Figure 24: interface du Logiciel SeisCAMP3

VIII. *Conclusion*

Depuis l'installation de la première station analogique à l'observatoire d'Avéroès en 1937, les instruments de mesure utilisés pour enregistrer l'activité sismique ont connu une évolution significative. Grâce aux avancées rapides de la technologie de l'instrumentation, de l'informatique et des télécommunications au cours des dernières décennies, des instruments de mesure en sismologie de plus en plus sensibles et sophistiqués ont été développés, ainsi que des systèmes de transmission instantanée des données sismiques. Ces améliorations des instruments de mesure ont permis de mieux représenter le signal sismique sur une large gamme de fréquences. Ainsi, il est maintenant possible de mesurer différents types de séismes, allant des plus petits (microséismes) aux plus grands (mégaséismes), à différentes échelles allant du local au régional et au lointain. Cette évolution technologique a considérablement amélioré notre capacité à surveiller et à comprendre les activités sismiques, fournissant des données plus précises et plus complètes. Cela a contribué à une meilleure évaluation des risques sismiques et à des mesures plus efficaces en matière de prévention et de gestion des séismes.

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la sismologie, l'Institut Scientifique a pu moderniser son parc d'instruments sismologiques analogiques dans ses observatoires en les remplaçant par de nouveaux équipements sismologiques plus récents. De plus, une infrastructure informatique et de communication a été mise en place pour permettre l'envoi quasi instantané des données sismiques numériques vers la station centrale de l'Institut Scientifique. Les données collectées par le réseau de stations sismiques sont centralisées et enregistrées dans les archives du centre de réseau d'observation sismique, situé au département de Physique du Globe. Ensuite, la détermination des paramètres des séismes détectés est effectuée instantanément à l'aide d'un logiciel spécifique. Une phase de révision manuelle de ces déterminations est ensuite réalisée pour confirmer les résultats avant de les signaler à l'administration de l'Institut Scientifique en cas de séisme ressenti par la population. Cette modernisation des infrastructures et des procédures a permis d'améliorer la rapidité et la fiabilité de la détection et de la communication des séismes, ce qui est crucial pour une réponse efficace en cas d'événements sismiques significatifs.

La disponibilité d'une banque de données sismiques analogiques et numériques à l'Institut Scientifique constitue un point central pour la conduite de recherches scientifiques dans le domaine des sciences de la Terre au Maroc. Cette base de données est constamment mise à jour avec de nouvelles données grâce aux observations continues assurées par le réseau sismique en fonctionnement. Cela nécessite l'entretien, la maintenance et la réparation des instruments sismologiques ainsi que des composantes informatiques et de communication. Cette banque de données présente une base à laquelle on se met pour la mise à jour du code parasismique, feuille de route pour une gouvernance durable dans la prévention des risques sismiques.

Chapitre III : Méthodes et Traitements

I. Localisation des séismes

Le temps d'arrivée observée et la polarité des premiers mouvements de l'onde P sont les paramètres essentiels dans la détermination des hypocentres et les mécanismes focaux des séismes. Historiquement, ces paramètres étaient mesurés manuellement par des experts humains (Fig.25), mais avec l'extension des réseaux sismologiques télémétrés à l'échelle mondiale, ces tâches sont plus en plus assumés par des algorithmes automatisés et intégrés dans les logiciels sismologiques (Seisan, Antilope, Seiscomp3...).

Figure 25: Détermination de l'épicentre : méthode de trois cercles.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour la localisation des séismes. Toutes les méthodes utilisant les temps d'arrivées des ondes P et S comme données initial. Pour localiser un séisme, les paramètres du temps d'origine T et de l'hypocentre (x, y, z) comme décrit dans (Shearer 2009, Sh) peuvent être utilisés pour former un vecteur :

$$W = (w_1, w_2, w_3, w_4) = (T, x, y, z)$$

Un modèle de vitesse de référence doit être supposé. Ensuite, pour chaque w, les distances des foyers jusqu'aux stations sismique peuvent être calculées. Les temps d'arrivées prédits peuvent calculée comme suite

$$= ()$$

Ou F est l'opérateur (Fonction) qui fournit les temps d'arrivée pour chaque station, pour w. la différence entre le temps observé et le temps prédit, r_i , correspond à

$$= - = - ()$$

Appelée un résiduel pour la station

Le temps de trajet depuis une station sismique (, ,) jusqu'à un certain point (x,y,z) dans un milieu homogène est donné par :

$$= \sqrt{(-)^2 + (-)^2 + (-)^2}$$

Ou v est la vitesse de l'onde sismique.

En général, la meilleure approche pour minimiser la variation de toutes les résiduelles est la méthode des moindres carrés. Cette méthode définit le minimum de la somme...

Le temps de trajet de puis une station sismique (, ,) jusqu'à un certain point (x, y, z) dans un milieu homogène est donné par :

$$= \sqrt{(-)^2 + (-)^2 + (-)^2}$$

Ou v est la vitesse de l'onde sismique. En général, la meilleure approche pour minimiser la variation de toutes les résiduelles est la méthode des moindres carrés. Cette méthode définit le minimum de la somme...

$$\epsilon = \sum_{i=1}^n [-]^2$$

Ou n est le nombre de stations sismiques (ou observations).

De nombreux algorithmes différents peuvent être utilisés pour trouver la localisation de l'hypocentre. Certaines méthodes utilisent un processus itératif jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. D'autres méthodes utilisent des localisations relatives des événements (en supposant un événement principal dans une région avec une distribution compacte de séismes et calculant la différence des temps de trajet entre les séismes et l'événement principal choisi), mentionnées dans Shearer (2009), ou la localisation double-différence des séismes basée sur les temps d'arrivée pour des paires d'événements étroitement situés (utilise des mesures absolues des temps de trajet combinées avec des mesures différentielles des ondes P et S), développée par Waldhauser et Ellsworth (2000).

II. *Description du mécanisme au foyer*

Un séisme correspond à un glissement le long d'une faille mettant en évidence la zone de jonction entre deux compartiments rocheux. Trois failles principales peuvent être distinguée en fonction du sens du mouvement : les failles normales, les failles inverses et les failles décrochantes

(Fig.26). Cependant il est possible que le glissement soit oblique, ce qui signifie qu'il combine à la fois une composante décrochante et un jeu normal ou inverse.

Figure 26: Représentation des trois familles de failles principales et de leur mécanisme
Associé : une faille inverse (1), une faille normale (2) et une faille décrochante (3).

Le glissement le long d'une faille génère par un séisme peut être décrit à l'aide de trois angles principaux (Fig.27) :

- ✓ Un angle spécifique correspondant à l'orientation par rapport au Nord de l'intersection du plan de faille avec la surface, soit l'azimut du plan de faille, appelé *strike* en anglais, qui a des valeurs entre 0 et 360°.
- ✓ Un angle correspondant au pendage (ou *dip* en anglais) qui décrit l'inclinaison du plan de faille par rapport à l'horizontale, avec des valeurs comprises entre 0 et 90°.
- ✓ Un angle décrivant la direction et le sens du glissement par rapport à l'horizontale sur le plan de faille, appelé *rake* en anglais, dont les valeurs sont comprises entre -180 et 180°.

Figure 27: Représentation schématique du plan d'une faille et des différents angles qui le décrivent (azimut ou *strike*, pendage ou *dip*, angle de glissement ou *rake*).

En plus de la représentation simplifiée par des blocs d'un jeu de faille, les séismes sont généralement schématisés à l'aide d'un ballon de plage (ou "beachball" en anglais) qui représente le mécanisme au foyer en projection stéréographique (Fig.28). Cette représentation illustre le plan de faille du tremblement de terre ainsi que le plan associé en utilisant des zones blanches et colorées (souvent en noir), également appelées cadrans. Les zones colorées du mécanisme au foyer correspondent aux régions du foyer qui subissent une déformation en compression, où l'onde P émise à la source génère une première impulsion d'amplitude positive sur la composante verticale d'une station sismique.

D'autre part, les cadrans blancs correspondent aux zones du foyer en dilatation où l'onde P montre une première impulsion d'amplitude négative. Les deux plans qui séparent les cadrans en compression et en dilatation sur les ballons de plage sont appelés les plans nodaux du mécanisme au foyer, où l'amplitude de l'onde P est nulle à la source. Au-delà de la nature en compression ou en dilatation de l'onde P à la source, l'amplitude de l'onde P (ainsi que celle des autres phases sismiques) varie en fonction de l'orientation du rayonnement sismique par rapport aux deux plans nodaux, selon des modalités définies par le diagramme de radiation.

Figure 28: Représentation du plan de faille (ligne rouge continue), du plan auxiliaire (ligne rouge discontinue), et des quatre cadrans en compression et dilatation du mécanisme d'un séisme représenté par une étoile jaune à son hypocentre, et par une étoile bleue à son épicentre. La polarité de quatre stations est indiquée par des flèches et par les symboles "+" (compression) et "-" (dilatation). Le mécanisme au foyer est obtenu à partir de la détermination des polarités de l'onde P. Figure modifiée de (Menager 2023).

En sismologie, la détermination des caractéristiques d'une source sismique est un défi majeur pour les études de recherche. Les solutions de mécanisme au foyer des tremblements de terre permettent aux chercheurs d'obtenir des informations précieuses sur le stress (la contrainte) tectonique de la croûte terrestre. Des sismogrammes répartis spatialement enregistrent les amplitudes et les formes des ondes sismiques émises à différentes distances et azimuts afin de construire un diagramme de mécanisme focal approprié qui fournit des informations sur la géométrie de la faille et l'amplitude du glissement, la direction du glissement, le moment d'origine, la profondeur focale, la localisation épicentrale et magnitude du séisme.

Dans la littérature, il existe de nombreuses méthodes pour estimer les mécanismes focaux, telles que la polarité de première arrivée des ondes P (ondes de volume), la modélisation des formes d'ondes et l'inversion du tenseur des moments (par exemple, Stein and Wyssession, 2003). Toutes ces méthodes

utilisent généralement le schéma des rayons sismiques émis qui sont influencés par l'orientation de la faille et la direction du glissement ((Barth, Reinecker, and Heidbach 2008)).

III. *Le moment tenseur inverse*

Le tenseur de moment sismique est simplement la représentation mathématique d'une source sismique et permet aux chercheurs de connaître le processus de rupture et les paramètres de la source de la faille grâce à la modélisation par inversion. La caractéristique la plus significative du tenseur de moment est de donner une définition complète des forces équivalentes d'une source sismique ponctuelle. Les ondes sismiques observées peuvent être créées lorsqu'elles libèrent rapidement de l'énergie à travers la Terre dans la bande de fréquences des ondes sismiques (Stein and Wysession, 2003).

Le tenseur moment sismique d'un tremblement de terre offre une description globale de la source sismique, résultant d'une combinaison de couples de forces orientés différemment. Dans un modèle de faille, on peut créer une répartition de forces qui produit exactement le même déplacement qu'un glissement le long d'une faille interne. Ces forces sont appelées forces équivalentes dans le modèle de faille (Shearer, 2009). La représentation par des forces doit préserver la quantité de mouvement à l'intérieur du milieu élastique et peut être réalisée à l'aide de deux types de forces équivalentes : les couples de forces et les doubles couples (Fig.29). Les couples de forces consistent en deux forces opposées dirigeant vers des directions opposées avec une distance entre elles. Les doubles couples comprennent deux paires de couples de forces perpendiculaires entre elles. Ensemble, ces deux paires de couples de forces se trouvent en équilibre, avec un moment angulaire nul.

Figure 29: Les forces couples et doubles couples.

La représentation de la géométrie de la faille est réalisée par des composantes ou des couples de forces. En général, il existe neuf couples de forces différents. Leurs combinaisons peuvent être utilisées pour décrire différentes sources sismiques (Fig.30).

Figure 30: Les couples de forces qui représentent les composantes du tenseur moment sismique (d'après Aki et Richards, 1980).

La représentation de la source sismique avec des couples de forces est couramment réalisée sous

Forme matricielle :

$$M = [\quad]$$

Des tenseurs de moment typiques et leur représentation visuelle sous forme de diagrammes de beach-ball sont fournis (Fig.31).

Moment tensor	Beachball	Moment tensor	Beachball
$\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$		$-\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$-\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	
$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	
$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$		$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$		$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	
$\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$		$-\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$	

Figure 31: Les tenseurs de moment et leur représentation sous forme de diagrammes de beach-ball.

IV. **Polarité de premier mouvement de l'onde P**

La méthode de base (la plus simple) pour le calcul du mécanisme focal de la source sismique repose sur les premiers mouvements (polarités) des ondes corporelles. Il existe plusieurs méthodes pour la détermination de mécanisme au foyer.

Dans cette étude, une approche classique est utilisée, basée sur les polarités des premiers mouvements des ondes P. Les ondes P sont les premières à être enregistrées depuis la source du tremblement de terre en raison de leur vitesse la plus élevée. Les premiers mouvements des ondes P, ou polarités, indiquent la direction du mouvement enregistré au sismomètre. Les mécanismes focaux peuvent être déterminés en observant les polarités des ondes P enregistrées dans plusieurs stations différentes (Walsh, Arnold, and Townend 2009).

La direction des premiers mouvements définit quatre quadrants (deux de compression, deux de dilatation) entourant la source (Fig.32). Le mouvement "vers le haut" des premières ondes définit les quadrants de compression, où la terre se déplace "vers" la station. Les mouvements "vers le bas" définissent les quadrants de dilatation, où le mouvement s'éloigne de la station.

Figure 32: Vue schématique illustrant le concept de base de la détermination du mécanisme focal à partir des premiers mouvements des ondes P, pour un tremblement de terre de décrochement sur une faille verticale (Stein et Wysession, 2003)

Un mécanisme focal se compose de deux plans nodaux perpendiculaires qui divisent la sphère en quatre quadrants (Fig. 33). Pour les plans nodaux, l'un d'entre eux est le plan de faille et l'autre est le plan auxiliaire.

Pour déterminer un mécanisme focal, les polarités des premiers mouvements des ondes P sont tracées sur des stéréogrammes (hémisphériques inférieurs). Une fois que toutes les polarités sont tracées sur le stéréogramme, cela donne une apparence de "boule de plage" ("beachball" en anglais). Elle est divisée en quatre quadrants qui sont séparés par de grands arcs orientés à 90 degrés les uns des autres (Stein et Wysession, 2003). Les cercles des grands arcs correspondent aux plans nodaux, les quadrants colorés sombres et clairs définissent respectivement les premiers mouvements de compression et de dilatation (Stein, Wysession, and Houston 2003).

Figure 33: Les mécanismes focaux et leur géométrie associées (taken from Barth et al., 2008).

Les ondes S, également appelées ondes secondaires, sont plus lentes que les ondes P et sont enregistrées comme la deuxième arrivée directe sur un sismogramme. Pour déterminer les

mécanismes focaux, la polarisation des ondes S et les rapports d'amplitude S/P peuvent être utilisés pour obtenir une solution plus précise et unique.

Les rapports d'amplitude S/P fournissent des informations utiles lorsque les schémas de rayonnement des ondes P et S sont pris en compte. L'amplitude des ondes P diminue près des plans nodaux, tandis que l'amplitude des ondes S atteint sa valeur maximale. Par conséquent, de grands rapports S/P définissent un point près d'un plan nodal et vice versa. Pour vérifier la justesse de la solution, les rapports d'amplitude S/P observés peuvent être comparés aux rapports théoriques, ce qui définit une erreur de correspondance. Un inconvénient majeur de l'utilisation des rapports d'amplitude est que les polarités des ondes S sont difficiles à déterminer en raison du bruit et s'atténuent rapidement à mesure que l'onde se propage (Guo and Zhao 2023).

L'orientation des axes P et T peut également être déterminée à l'aide des données de premiers mouvements. Lorsque la détermination du mécanisme focal est terminée, les axes P et T peuvent être trouvés en divisant en deux les quadrants de dilatation et de compression, respectivement. Cela se fait en utilisant le grand cercle reliant les pôles des plans nodaux et en trouvant le point médian entre eux. Sur la solution du mécanisme focal, l'axe T se trouve au centre du quadrant de compression (de couleur sombre), tandis que l'axe P se trouve au centre du quadrant de dilatation (de couleur claire) (Stein, Wysession, and Houston 2003)

Dans cette étude, les mécanismes focaux sont déterminés à partir des données de polarité P en utilisant le programme FOCMEC avec le schéma de grille (Snook 2003). Les informations de sélection, ainsi que les fichiers SAC associés, sont regroupées dans FOCMEC. L'angle d'incidence des rayons à chaque station enregistrée est déterminé à l'aide du programme de tracé de rayons TauP (Crotwell, Owens, and Ritsema 1999) avec un modèle de vitesse final unidimensionnel.

Comme mentionné précédemment, une fois que les plans nodaux d'un événement sont définis, il est possible de déterminer les orientations des axes P et T. Pour un seul événement, FOCMEC détermine automatiquement la tendance et l'inclinaison des axes P et T pour chaque solution potentielle. De plus, la valeur moyenne de ces axes est déterminée en appliquant des statistiques de Fisher. Le principal problème du calcul de la moyenne des axes P et T est la manipulation d'un ensemble de données dont l'information de base est une direction (Watson 1966). Les statistiques de Fisher, dans une définition très basique, consistent en l'analyse statistique des données directionnelles, dans laquelle une direction moyenne à partir des données directionnelles observées est calculée (Tauxe, Kylastra, and Constable 1991). La précision des résultats dépend de la valeur du paramètre de précision, κ , où des valeurs élevées de κ (supérieures à 20) représentent des données moins dispersées.

Le paramètre de précision est important car des données moins dispersées indiquent des solutions potentielles moins dispersées (Anderson et al. 2007).

À la fin de l'exécution de FOCMEC, toutes ces informations sont représentées dans un résumé d'une page, en tant que sortie pour chaque événement. Ce graphique résume toutes les solutions potentielles et leurs données associées. Un exemple de ce graphique est donné dans la (Figure 34), qui montre l'emplacement de l'événement dans une vue cartographique et présente les solutions potentielles dans deux colonnes distinctes. Les solutions de la première colonne sont calculées en utilisant uniquement les données de polarité. Juste en dessous de chaque solution, les erreurs de polarité P et SH peuvent être observées. Dans cet exemple, 4 solutions potentielles sont calculées en utilisant uniquement les données de polarité. En bas de la page, toutes les données, les orientations des sélections et les plans nodaux sont résumés dans le stéréogramme "Données". Les axes P et T pour chaque solution et leur valeur moyenne sont représentés dans le stéréogramme "Axes P/T". Après ces stéréogrammes, des données numériques, y compris le paramètre de précision, le niveau de confiance des axes P et T moyens, les données de polarité, les erreurs totales de polarité et l'incrément de recherche, sont fournies.

La deuxième colonne de la page montre les solutions obtenues en utilisant les données de polarité et de rapport d'amplitude. Les mêmes paramètres inclus dans la première colonne sont également donnés ici, avec des enregistrements de données d'amplitude supplémentaires et leurs erreurs associées. Notez que l'erreur RMS du logarithme du rapport est donnée pour chaque solution, ainsi que les erreurs de polarité P et SH.

Une fois que les solutions potentielles sont déterminées, il est nécessaire de sélectionner une solution représentative pour chaque événement. Cette sélection se fait en examinant tous les événements en fonction de leur polarité, de leur amplitude, des erreurs RMS, du paramètre de précision et des valeurs de niveau de confiance. Généralement, les solutions avec des données de polarité et d'amplitude sont sélectionnées, car l'utilisation de données d'amplitude permet d'obtenir des mécanismes focaux plus précis. À la fin, les solutions optimales avec les erreurs de polarité, d'amplitude et RMS les plus faibles sont choisies comme meilleurs mécanismes. Il convient de noter ici que les événements présentant différents types de mécanismes parmi leurs solutions potentielles ne sont pas inclus pour une analyse ultérieure.

Figure 34: Un exemple d'un graphique de sortie qui résume quelques solutions possibles des mécanismes et les données connexes.

V. *Modèle de de Vitesse*

Le modèle de vitesse est une représentation des ondes sismiques en fonction de leur profondeur. C'est un élément crucial pour la localisation des séismes. Dans cette étude, nous nous appuyerons sur le modèle de vitesse développé par l'IGN (Fig.35 ; Table3), qui est le plus couramment utilisé et répandu dans la région.

Figure 35: Modèle initial de vitesse en 1D (illustré en bleu et utilisé développé par L'IGN).

Tableau 3 : Modèle initial de vitesse des ondes P en 1D

Layer N°	Depth	Thickness	Vp	Vp/Vs
1	0-11	11	6.1	1.74
2	11-24	13	6.4	
3	24-31	7	6.9	
4	31-100	69	8.0	
5	100	–	8.2	

Dans le but de mieux définir les emplacements hypocentaux, nous avons procédé au calcul du modèle minimal en une dimension (1D) des vitesses des ondes P (Tableau 3), en utilisant une inversion conjointe du modèle de vitesse en couches à une dimension utilisée par l'IGN, ainsi que des corrections de station et des emplacements des hypocentres. Cette méthode d'inversion a été mise en œuvre à l'aide du code Velest, basé sur l'approche développée par (Kissling, Kradolfer, and Maurer 1995). Les événements sismiques, préalablement localisés à l'aide du modèle de vitesse en 1D de l'IGN, ont ensuite été soigneusement relocalisés en utilisant le modèle minimal de vitesse en 1D obtenu au cours de cette étude (EL Moudnib et al. 2022). La magnitude locale a été déterminée en effectuant une moyenne des magnitudes calculées pour chaque station, en se basant sur la composante verticale du sismogramme.

VI. *Champ des contraintes*

L'inversion des mécanismes focaux des séismes est une méthode largement utilisée pour déterminer les champs de contraintes dans les profondeurs sismogéniques. Elle repose sur la recherche de la configuration optimale des contraintes principales en fonction des mécanismes focaux observés ((Angelier and Mechler 1977) ; (Gephart and Forsyth 1984) ;(Vavryčuk 2014)). Cette approche permet de résoudre les orientations des trois directions principales de contraintes ainsi que le paramètre de rapport de contraintes R, qui varie dans la plage de 0 à 1. En déduisant les contraintes tectoniques à partir des mécanismes focaux des séismes, cette méthode joue un rôle essentiel dans la compréhension des processus géodynamiques et des interactions entre les plaques tectoniques. Où σ_1 , σ_2 et σ_3 indiquent respectivement les contraintes principales maximale, intermédiaire et minimale.

Afin d'évaluer les paramètres de contrainte, nous avons utilisé une approche d'inversion itérative du stress en utilisant le logiciel WinTensor. Cette méthode est basée sur la technique de (Angelier and Mechler 1977);(Delvaux and Sperner 2003);(Delvaux and Barth 2010);(Sasvári and Baharev 2014) avec des adaptations spécifiques. Dans cette approche, le tenseur de contrainte optimal ainsi que les paramètres des plans de faille sont estimés par le biais d'une inversion conjointe itérative des orientations de contrainte et des orientations des plans de faille, en se basant sur les mécanismes focaux des séismes.

Cette méthode permet d'obtenir une meilleure compréhension des caractéristiques du stress dans la région étudiée, en utilisant les données de mécanismes focaux des séismes et le logiciel WinTensor comme outil d'analyse et de traitement.

Figure 36: Représentation stéréographique des champs de contraintes.

CHAPITRE IV : Résultats et Interprétation

I. Analyse statistique de la zone d'étude

La sismicité de la zone d'intérêt est caractérisée par l'occurrence de séismes de faible magnitude à faible profondeur (moins de 40 km) dans la plupart de cas.

L'analyse statistique des tremblements de terre est un outil important pour les sismologues afin de comprendre l'activité sismique et pour estimer la probabilité de futurs séismes. Ces prévisions tiennent compte de facteurs tels que la sismicité passée, les caractéristiques géologiques et l'accumulation de contraintes le long des failles. Jusqu'à présent, de nombreux modèles statistiques ont été essayés pour décrire les processus sources et effectuer des prévisions probabilistes.

I.1 Sismicité en fonction de la magnitude

La sismicité majeure (Fig.37) est caractérisée par des séismes modérés à faible magnitude ($ML \leq 3$), avec un pourcentage considérable des séismes ayant des magnitudes locales entre 3 et 6. Cela indique que la plupart des séismes sont de faible à modérée intensité, avec quelques événements plus importants mais moins fréquents. Ces informations suggèrent que la région d'étude est sismiquement active. La distribution cumulative de fréquence-magnitude (Fig.38) dans la zone d'étude représente la relation entre la fréquence des séismes et leur magnitude. Cette distribution permet d'analyser la répartition statistique des séismes en fonction de leur taille. A partir de la représentation graphique, on peut observer une tendance décroissante de la fréquence avec l'augmentation de la magnitude, conformément à la loi empirique connue sous le nom de "loi d'Omori" ou "loi de Gutenberg-Richter". L'analyse de ce graphe permet d'identifier la prédominance des séismes de faible magnitude par rapport aux séismes de plus grande magnitude dans la zone d'étude.

Figure 37: Carte de la sismicité de la zone d'étude

Figure 38: Distribution cumulative de fréquence-magnitude dans la zone d'étude.

I.2 Sismicité en fonction de la profondeur

La profondeur d'un séisme est une composante essentielle dans l'étude de la sismicité d'une telle région. Elle permet de diviser les tremblements de terre en trois classes superficielles, intermédiaire et profonds. Et aussi de donnée des informations sur les processus géologiques associées aux différents séismes.

A partir des résultats obtenu (Fig.39). La distribution de la sismicité en fonction de la profondeur (Fig.39a) se concentre dans la jonction entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas Central. Avec une tendance NE-SW accidentée, sub-parallèle à la chaîne de Moyen Atlas, mais oblique par rapport au Haut Atlas central. On observe que la plupart des tremblements de terre dans notre secteur d'étude sont superficiels (Profondeur inférieurs à 30 km) (Fig.39b, 39c), bien que certains séismes aient des profondeur intermédiaire (supérieurs à 30 km). Et un nombre très limité des séismes sont distribués à des profondeurs plus importante (supérieurs à 70 km), en particulier le long des failles inverses du Haut Atlas central et du Moyen Atlas.

Figure 39: a) Carte de la sismicité de la zone d'étude montrant la distribution spatiale des séismes en fonction de la profondeur. b) Coupe transversale ENE-WSW (A-B) montre la distribution des épicentres des séismes. c) Coupe transversale NE-SW (C-D) montre la répartition des séismes

I.3 Distribution fréquence-magnitude de la sismicité

La distribution de Gutenberg-Richter (1944) (également appelée distribution fréquence-magnitude ou FMD) est la loi fondamentale qui décrit la répartition des tailles des tremblements de terre :

$$10 = -$$

Dans cette équation, N représente le nombre cumulatif attendu de tremblements de terre, M représente la magnitude, et a et b sont des constantes réelles pouvant varier dans l'espace et dans le temps (Stein and Wysession, 2003). Cette distribution est décrite par une relation linéaire, où la valeur a représente l'interception et définit la productivité sismique. La valeur b, quant à elle, correspond à la pente de l'équation et décrit la répartition relative des tailles des tremblements de terre. En général, sa valeur est entre 0 et 2 dans la croûte terrestre (Nuannin 2006). De nombreux exemples montrent que la valeur de b est proche de l'unité pour la plupart des régions sismiquement actives de la Terre (Bayrak et al. 2008). Les valeurs élevées de b peuvent être associées à une faible contrainte, une forte hétérogénéité et un gradient thermique élevé. Lorsque les valeurs de b sont plus élevées, on peut s'attendre à une proportion relativement plus grande de tremblements de terre, et inversement. Les écarts par rapport aux valeurs de b peuvent être dus à l'incomplétude du catalogue des tremblements de terre pour les petits événements. De plus, des écarts sont attendus pour les grands tremblements de terre en raison de la saturation des ondes de surface. La magnitude de complétude, M_c , est définie comme la magnitude au-dessus de laquelle 100 % des tremblements de terre peuvent être détectés (Stein and Wysession, 2003).

Pour l'ensemble de la région, la distribution fréquence-magnitude (FMD) est calculée à l'aide de la méthode du maximum de vraisemblance (Rydelek et al. 2003). La valeur de b est calculée comme étant égale à 1,06 +/-0.05 sur le graphique de la FMD (Fig.40), les données s'écartent de la ligne de tendance autour de la magnitude 3. Un autre graphique de la FMD, qui a été choisi manuellement (Fig.41), montre une ligne de tendance qui correspond bien aux magnitudes inférieures à 4,5. Selon ce graphique, la valeur de b est égale à 1,34, ce qui augmente le nombre cumulatif attendu de tremblements de terre (N).

Cette valeur de b indique une abondance des séismes de faibles magnitude par rapport aux tremblements de terre de plus grande magnitude. Cependant, il n'est pas possible de discuter précisément ces valeurs à cause du nombre limité des stations sismiques utilisé dans cette étude. La magnitude de complétude de la région est déterminée comme étant de 3,6 (Fig.41) à partir du graphique de la FMD.

Figure 40: Distribution fréquence-magnitude (FMD) à partir des données du catalogue de l'institut scientifique. Deux types de graphique sont affichés : Le graphique cumulatif (Carrés) et le Graphique non-cumulatif (Triangles).

Figure 41: Distribution fréquence-magnitude tracé manuellement à partir de même catalogue (Fig.35)

Certaines caractéristiques de l'ensemble des tremblements de terre sélectionnés dans cette étude en se basant sur la répartition des événements en fonction de leur magnitude par rapport à la profondeur, montrent que la majorité des séismes qui ont des magnitudes élevées sont superficielles alors que les séismes de faibles magnitudes à des profondeurs intermédiaires à des grandes profondeurs (Fig.42b).

Figure 42 : Caractéristiques des tremblements de terre utilisés dans cette étude. A) Distribution de la magnitude en fonction des années. Distribution de la magnitude en fonction de la profondeur

II. Relocalisation et Mécanismes au foyer

Dans cette section, nous présentons et examinons la répartition spatiale des hypocentres relocalisés ainsi que les solutions des mécanismes focaux de 12 séismes modérés sélectionnés pour cette étude, en relation avec les structures tectoniques de la région. Dans le but d'établir une connexion solide entre le modèle sismotectonique proposé et les modèles néotectoniques et géodésiques. En outre, nous examinons l'état des contraintes tectoniques dans la région d'intérêt en s'appuyant sur les résultats de l'inversion du tenseur de contrainte, en tenant compte de l'évolution tectonique locale et des processus géodynamiques régionaux.

II.1 Relocalisation des séismes

II.1.1 Dépouillements des phases P et S

Le dépouillement des phases P et S est une étape fondamentale dans l'analyse des données sismiques. Il permet de déterminer les temps d'arrivées des ondes P et S (Fig.43). Une première localisation de 12 séismes sélectionnée pour cette étude a été faite par la sous-routine Hypocentre intégré dans le logiciel Seisan (Lienert and Havskov 1995)(Fig.44), cette technique s'appuie sur les temps de trajet observés des ondes P et un modèle de vitesse en couche 1D (Fig.35). Ce modèle est

initialement développé par l'IGN (Institut géographique National) et couramment utilisé pour la localisation des séismes dans de nombreuses études sismologiques, surtout au nord du Maroc et aussi dernièrement dans les études de EL Moudnib et al. 2022.

Figure 43 : Dépouillement des phases P et S observées (en couleur rouge), choix de la polarité de l'onde P du premier mouvement et identification de l'amplitude maximal pour le calcul de la magnitude ML.

Figure 44: Identification des phases calculées P et S (en couleur bleu) par la relocalisation obtenue automatiquement à partir de sous routine Hypocentre intégré dans le logiciel Seisan.

II.1.2 Relocalisation

La relocalisation des hypocentres des séismes locaux sélectionnés, et présentée dans (Tableau 4), démontre une amélioration de la détermination horizontale grâce à l'ajout de stations temporaires à large bande en complément des stations permanentes, ainsi qu'à l'utilisation d'un modèle de vitesse des ondes P en une dimension (1D) basé sur une vitesse minimale calculée (Tableau 3). Nous observons une légère modification de la localisation des hypocentres des événements sismiques. Ces séismes se situent dans une plage de magnitude de $3,30 < ML < 5,3$ et leur profondeur de focalisation se situe entre 5,5 et 29 km. La distribution globale des événements relocalisés maintient une relation spatiale avec les structures tectoniques actives dans la zone d'étude et ses environs. De plus, le schéma de distribution des hypocentres des séismes dans le Haut Atlas Central est quasiment parallèle au système de faille Nord Atlasique (FNA), ainsi que les hypocentres dans le moyen Atlas sont parallèles à la faille qui traverse la région de Ain Louh-Khénifra, ce qui souligne la complexité tectonique potentiellement contrôlée par le processus de raccourcissement sous la région. En outre, la distribution spatiale des événements sismiques peut former Trois alignements possibles (P1, P2 et P3).

(P1) : Dans la partie nord de HAC, un groupe d'événements sismiques (Fig.45) se produit le long de la zones orientées ENE-WSW à NE-SW, en relation avec le système de failles inverses qui borde la partie nord du HAC. Cette activité sismique non négligeable met en évidence l'importance de ces structures tectoniques. La répartition horizontale de ces événements révèle une tendance le long du système de failles de la frontière nord (FNA) et suggère une réactivation continue de failles préexistantes.

(P2) : Dans cette région, on observe principalement un deuxième groupe d'épicentres sismiques répartis dans une direction NNW-SSE à NW-SE (Fig.45). La répartition spatiale de ces épicesentres est cohérente avec cette orientation spécifique. De plus, cette distribution correspond au modèle de sismicité généralement observé dans cette partie de la chaîne de l'Atlas.

(P3) : Une série d'événements semble se déplacer à travers la zone d'intérêt selon une direction NNE-SSW à NE-SW (Fig.45). La trajectoire de ce groupe d'événements est presque perpendiculaire à l'axe de compression déterminé par les mécanismes focaux disponibles dans la région, ce qui correspond bien à la répartition sismique sous cette partie de la chaîne de l'Atlas.

Tableau 4 : Relocalisation des séismes sélectionnés dans la zone d'étude (temps d'origine, Latitude, Longitude, Profondeur et Magnitude).

Events	Date (yyyy-mm-dd)	Temps d'origine (hh:mm:ss)	Latitude (°)	Longitude (°)	Profondeur (km)	Magnitude ML
1	2008-09-28	02:11:20	33.537	-5.838	29.0	3.8
2	2010-08-05	18:54:14	32.176	-5.782	11.0	4.3
3	2010-08-05	18:54:15	32.360	-6.070	12.0	4.3
4	2011-02-14	06:02:56	31.948	-5.750	11.0	4.4
5	2011-05-01	04:50:34	32.56	-5.00	12.0	3.2
6	2013-04-14	21:43:15	33.387	-5.055	19.7	5.2
7	2013-04-16	15:09:11	33.391	-5.106	17.3	5.1
8	2013-05-27	20:07:10	32.241	-6.263	9.1	4.5
9	2013-05-31	14:46:03	32.430	-5.382	5.2	4.9
10	2014-04-15	07:56:47	33.562	-4.975	14.6	5.3
11	2014-04-17	17:13:51	33.541	-4.972	6.5	4.7
12	2014-05-12	03:53:21	32.236	-6.185	8.5	5.0

Figure 45: Carte montre la répartition spatiale de 12 séismes relocalisés, avec leurs épicentres représentés par des étoiles rouges. Les plans P1, P2 et P3 indiquent les alignements potentiels de ces épicentres d'événements sismiques. Les triangles représentent les stations sismiques dans la zone d'étude et ses environs.

II.2 Solutions des mécanismes focaux

Nouveaux mécanismes focaux ont été déterminés (Fig.46) pour les douze (12) événements sismiques crustaux locaux et modérés ayant eu lieu dans la zone d'intérêt et enregistrés entre 2008 à 2014. Les paramètres des plans de faille de ces 12 événements sismiques sont mentionnés dans le Tableau 5 et représentées par leurs paramètres d'Azimut, Pendage et de Glissement du plan de faille. Les angles de direction et de plongement des axes de pression (axe P) et de tension (axe T) respectivement sont également calculés par la méthode de recherche en grille. La similarité et la diversité des mécanismes focaux des séismes obtenus sont affichées dans un diagramme ternaire ((Hallo et al. 2019) ; Frohlich and Apperson 1992 ; Li et al. 2023)) pour une classification facile par type de toutes les failles (Fig.47). Une vue d'ensemble des mécanismes focaux obtenus dans cette étude , basée sur les solutions des plans de faille, révèle la présence d'une diversité de mécanismes, mais le mécanisme de faille inverse est prédominant dans la région (Fig.47).

Tableau 5: Solutions des mécanismes focaux des séismes (Tableau 4) à l'aide de logiciel Seisan. Ainsi que leur axes P(Pression), T (Tension) et B (Nodal).

Evénement ID	Date	Azimut ϕ	Pendage δ	Glissement λ	Pression P (Direction ; Plongement)	Tension T (Direction ; Plongement)	Plan nodal B (Direction ; Plongement)
1	2008-09-28	240	90	-75	164.5 ; 43.1	315.5 ; 43.1	60.0 ; 15.0
2	2010-08-05	235	65	75	336.1 ; 18.7	117.5 ; 66.6	241.5 ; 13.6
3	2010-08-05	245	60	60	356.1 ; 10.2	105.9 ; 62.1	261.1 ; 25.7
4	2011-02-14	126	85	-170	350.9 ; 10.6	260.2 ; 3.5	152.3 ; 78.8
5	2011-05-01	255	50	50	162.1 ; 2.3	68.1 ; 60.4	253.3 ; 29.5
6	2013-04-14	0	80	90	90.0 ; 35.0	270.0 ; 55.0	180.0 ; 0.0
7	2013-04-16	185	80	-89	96.2 ; 5.0	274.1 ; 35.0	4.8 ; 1.0
8	2013-05-27	237	60	84	331.4 ; 14.8	131.2 ; 74.3	240.0 ; 5.2
9	2013-05-31	70	15	90	340.0 ; 30.0	160.0 ; 60.0	70.0 ; 0.0
10	2014-04-15	207	60	84	301.4 ; 14.8	101.2 ; 74.3	210.0 ; 5.2
11	2014-04-17	5	35	90	275.0 ; 10.0	95.0 ; 80.0	5.0 ; 0.0
12	2014-05-12	45	50	90	135.0 ; 5.0	315.0 ; 85.0	45.0 ; 0.0

Figure 46: Modèle sismotectonique de la zone d'étude : Mécanisme focaux déterminés dans la présente étude.

Figure 47: Diagramme Ternaire montre la répartition des mécanismes focaux par type de Failles.

Les paramètres du premier plan nodal (azimut (strike), pendage (dip) et glissement (rake ou slip)) sont résumés dans le Tableau 5 et représentés par une projection stéréographique (avec les directions et les plongements des axes P et T) (fig.48), tandis que le deuxième plan nodal est décrit par les axes B (azimut, plongement). Ainsi, chaque mécanisme focal peut être représenté par leurs axes tectoniques P, T et B (Tableau 5). Sur la base des angles d'azimut et de plongement des axes P et T des 12 solutions de plans de faille (Tableau 5), l'azimut moyen avec leurs erreurs systématiques correspondantes des axes de pression (P) et de tension (T), liés à ces mécanismes focaux, est de $222,94^{\circ} \pm 94,6^{\circ}$ et $18,68^{\circ} \pm 13,02^{\circ}$, respectivement, tandis que les plongement moyen avec leurs erreurs systématiques correspondantes des axes de pression (P) et de tension (T), associés à 12 mécanismes focaux des événements sismiques analysés, est de $182,02^{\circ} \pm 90,22^{\circ}$ et $58,32^{\circ} \pm 30,41^{\circ}$, respectivement.

Figure 48: Modèle sismotectonique de la zone d'étude : L'orientation des axes P (Pression) est indiquée par des lignes (Bleu, Vert et Rouge)

Huit (8) événements sismiques sont caractérisés par un mécanisme de chevauchements (Inverse), selon leurs mécanismes focaux. Trois parmi ces mécanismes inverse ont une composante de décrochement. Leurs axes P correspondants sont répartis le long de direction NNW-SSE à NW-SE (Fig.48 ligne bleu (Events : 2,5 et 12)).

L'un des mécanismes focaux obtenu correspond à une faille décrochante (Events : 4), où l'axe P (Fig.48, ligne vert) suit une direction NNW-SSE. De plus, trois mécanismes atypiques avec des composantes de décrochement sont également observés dans les événements analysés, où les axes P correspondants présentent une orientation générale le long des directions NNW-SSE, NW-SE à N-S. Les données antérieures sur les mécanismes focaux des séismes modérés survenus dans la région d'intérêt, rapportées par différentes agences sismologiques (Harvard CMT, INGV, IGN, GFZ) et par plusieurs études sismotectoniques (Medina and Cherkaoui 1992; I. Bensaid et al. 2009; Medina, Bensaid, and Tangi 2011 ; Medina and Cherkaoui 2021 ; Martin et al. 2015), indiquent un régime de compression presque identique à ce qui contrôle les phénomènes de déformation tectonique à la fois au niveau local et régional dans la zone étudiée.

Dans le but de faire le lien entre les solutions de mécanismes focaux obtenues et les résultats des études sismotectoniques et géodynamiques précédentes réalisées dans la zone d'étude, nous avons regroupé les 12 événements sismiques, numérotés de 1 à 12 (Tableau 5), en deux ensembles : A1 (Events : 1,2 ,3 ,4 ,5) et A2 (événements ID : 6,7,8,9,10,11 et 12). Cette classification a été basée sur leur répartition géographique dans les zones Z1 et Z2, ainsi que sur la distance spatiale entre les événements (Fig.49).

Figure 49: Modèle sismotectonique montre les mécanismes focaux. A1 et A2 représentent respectivement les événements sismiques par groupe au sein des zones Z1 et Z2. RD Z1 : Rose Diagramme de zone 1, RD Z2 : Rose diagramme de zone 2 et RD ZE : Rose diagramme montre les différentes directions de la zone d'étude.

Groupe A1 :

Le premier groupe de six événements est située dans la zone Z1 (Fig.49), à la partie Ouest du Moyen Atlas. Parmi ce groupe cinq événements (Events: 1, 6, 7, 10 et 11), présentent des mécanismes focaux : Deux purement inverse presque identique, qui pourraient être liée à la faille Ain Louh-Khénifra, cette zone de Moyen Atlas est très connu par son activité néotectonique (Ait Brahim and Chotin 1984), dans tous les cas mentionnée l'axe de P (Pression) est orienté WNW-ESE à E-W. Ces résultats sont cohérents avec les données de GPS (Koulali et al. 2011), et néotectonique (Falguères et al. 2007). De plus, l'orientation de compression des mécanismes du groupe A1 est presque perpendiculaire à l'orientation générale des plans de failles tectoniques actives, comme le montre le diagramme en rose RD Z1, sous la zone Z1 (Fig. 49). Ainsi la sismicité observée dans cette zone de Moyen Atlas ne permis de dire que cette zone est une zone tectoniquement active.

Groupe A2 :

Le deuxième groupe (A2) englobe sept événements sismiques, situé à la bordure nord du Haut Atlas Central. Au Sein de ce groupement, on remarque que trois événements (Events : 3, 8 et 9) présentent des mécanismes focaux strictement inverse quasiment semblables. Ce qui suggère une possible association avec les secteurs de la faille nord atlasique (FNA) et leur réseau de failles secondaires. L'orientation de leur axes montre une tendance NW-SE (Fig.48), qui est pratiquement en concordance avec l'orientation de la convergence compressive entre les plaques nubienne et eurasienne, en accord avec les données et les schémas des champs de GPS (Koulali et al. 2011). Les événements (Events : 2, 5 et 12) montrent un jeu de faille inverse avec une composante décrochante, leurs axes de pression sont orientés dans les directions NNW-SSE, NW-SW à N-S. En conséquence l'analyse des mécanismes focaux de ce groupe montre que les directions de compression sont presque perpendiculaires à l'orientation générale des plans de faille tectoniques actifs, comme illustré dans le diagramme en rose RD Z2 sous la zone Z2.

Lorsque nous nous déplaçons des limites vers l'intérieur du HAC, nous pouvons observer une variété de types de mécanismes focaux et une variation des orientations. Tous les mécanismes correspondant à ces événements révèlent un schéma de failles hétérogène, ce qui explique le changement d'orientation du champ de contraintes sous la zone Z2 (Fig. 49). Cependant, les solutions des plans de faille montrent la présence de failles inverses et décrochantes qui expliquent un changement local de la déformation tectonique.

La présence d'événements sismiques dans la zone Z2 indique que la limite nord de la région du Haut Atlas Central est soumis à une tectonique active avec un régime de faille inverse prédominant,

renforçant ainsi l'idée d'un léger raccourcissement crustal aux limites de cette partie du système du Haut Atlas (Frizon de Lamotte et al. 1985 ; Gomez et al. 1996 ; Teixell et al. 2003). L'analyse des données géodésiques GPS révèlent que le HAC, connaît une déformation lente. Les orientations des vecteurs confirment également l'impact de l'activité sismique le long des tendances générales de failles NE-SW à ENE-WSW (Koulali et al. 2011).

III. Comparaison avec les études antérieures

Dans les différentes études sismotectoniques menées sous la chaîne de l'Atlas, les mécanismes focaux des séismes ont été largement étudiés et analysés. Parmi ces études figurent celles réalisées par (Medina and Cherkaoui 1992 ;Cherkaoui 2012 ;Medina 2008 ; Ihsane Bensaid, Buforn, et al. 2011 ;Medina and Cherkaoui 2021). Des agences sismologiques ont également contribué à l'analyse de ces mécanismes focaux, comme illustré dans la Figure (fig.50).

Les résultats obtenus pour les mécanismes focaux varient selon les zones de l'Atlas. Dans le Haut Atlas central, les solutions pour les séismes modérés montrent une déformation inverse avec une composante décrochante. Les axes P présentent généralement une tendance NW-SE, bien que certains événements puissent avoir des orientations différentes. En se déplaçant vers l'est de la région, les mécanismes focaux des séismes montrent principalement une déformation en décrochement, avec des axes P orientés vers le NW-SE. Cependant, on observe également quelques événements avec des orientations des axes P différentes, comme le N-S.

Au nord du Haut Atlas central, les mécanismes focaux révèlent une variété de déformations, allant de la faille normale à la déformation inverse et décrochante. Les axes P présentent des tendances diverses, telles que WSW-ENE, NW-SE et NNW-SSE.

Dans l'Anti-Atlas, les mécanismes focaux des séismes montrent principalement une déformation en décrochement, avec des axes P orientés vers le NW-SW.

En résumé, la comparaison des mécanismes focaux à partir des différentes études suggère une variabilité dans les régimes de déformation le long de la chaîne de l'Atlas. Cependant, une orientation générale de compression de NW-SE à NNW-SSE semble prédominante dans la région étudiée, tout en tenant compte des quelques événements présentant des orientations des axes P différentes.

Les études sismotectoniques combinées avec les données des organismes (INGV, GCMT, GFZ) concernant les séismes survenus dans et autour de la région de jonction entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas ont révélé une diversité dans les mécanismes de faille et l'orientation de leurs axes de pression. L'analyse conjointe des mécanismes focaux de cette étude avec ceux déjà disponibles

montre une évolution du régime de déformation entre la limite nord du Haut Atlas central, notamment dans la jonction entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas Central, et l'est du Haut Atlas, passant d'une compression à un mouvement de décrochement (Fig. (49). L'orientation moyenne de la compression NNW-SSE, déterminée à partir de l'analyse des mécanismes focaux, est globalement en accord avec les récentes vitesses géodésiques GPS (Tahayt et al. 2008a; Koulali et al. 2011 ;Sparacino et al. 2020). En outre, les failles inverses de compression et leurs orientations sous le Haut Atlas jouent actuellement un rôle essentiel dans la tectonique de l'ensemble de l'Atlas, confirmant ainsi le mouvement de la plaque Nubienne en direction de la péninsule ibérique.

Figure 50: regroupement des mécanismes focaux existants ((Medina 2008) ;(I. Bensaid et al. 2009);Bensaid et al. 2011 ; Martin et al. 2015) ainsi que des données des agences sismologiques (INGV, Harvard (GCMT), USGS, GFZ) concernant la région de la jonction entre le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Tous ces mécanismes sont présentés sur une carte topographique du Maroc.

IV. *Analyses des champs de contraintes*

Les études sismotectoniques s'accordent généralement sur le fait que les séismes de magnitude modérée à élevée sont liés aux champs de contraintes régionaux, tandis que les séismes de faible magnitude sont plutôt liés aux contraintes locales ou aux ajustements de blocs (McKenzie 1969). Dans les solutions de mécanismes focaux, les axes de pression (P) et de tension (T) sont généralement inclinés à environ 45 degrés par rapport aux deux plans nodaux, mais ne correspondent pas toujours exactement aux axes de contrainte et de déformation, qui sont inclinés à environ 30 degrés par rapport à l'axe de contrainte principale selon le critère de rupture de Mohr-Coulomb. Pour réduire cette incertitude, l'inversion du tenseur de contraintes est souvent utilisée, en regroupant les mécanismes focaux similaires qui peuvent être liés à un même tenseur de contraintes.

Dans notre étude, nous avons rassemblé toutes les solutions de mécanismes focaux (Azimuts, Pendage et Glissement) et ensuite été inversées à l'aide de la méthode développée par Michael (1987) et modifiée par Vavryčuk (2014) en se basant sur le logiciel WinTensor. Les résultats de l'analyse du champ de contraintes sont présentés dans la figure (Fig.51) et montrent une concordance avec les orientations générales des mécanismes focaux étudiés.

L'analyse du champ de contraintes dans la région d'intérêt a révélé principalement une orientation NNW-SSE à NW-SE, ce qui est cohérent avec les orientations de pression (axes P) obtenues à partir de la méthode des mécanismes focaux de recherche de grille (Fig. 48 et 50c). Les mécanismes de failles inverses prédominant dans la région, et les directions principales des contraintes montrent que les axes σ_1 et σ_2 sont sub-horizontaux, tandis que l'axe σ_3 tend à être sub-vertical. Le rapport de forme de contrainte, R, pour l'ensemble de la zone est égal à 0,58 (Fig.51a). Ces résultats confirment la présence d'un régime de contraintes compressives dans la région étudiée, en accord avec les mouvements tectoniques de la plaque Africain vers la péninsule Ibérique.

D'après d'autres études géotectoniques antérieures (Timoulali et al. 2016; Fekkak et al. 2018 ; El Moudnib et al. 2022), il a été constaté que l'orientation de la contrainte horizontale maximale a évolué du NNE-SSW au NNW-SSE, depuis le début du Paléocène jusqu'au Néogène. Le mouvement le long de ces structures est en accord avec une composante de compression σ_1 orientée NNW-SSE (Ait Brahim et al. 2002). Ce processus tectonique majeur est responsable du soulèvement significatif de la chaîne de l'Atlas et du plissement de son avant-pays, ce qui accentue le processus de raccourcissement tectonique dû à la compression.

Figure 51: Résultats obtenus à partir de l'inversion de tenseur des contraintes : A) la distribution des axes de contraintes et leurs paramètres, plus u histogramme de rapport de forme. B) projection stéréographique des plans de failles) Roses diagramme des différentes directions de la zone d'étude. D) les répartitions des axes P, T et B.

CONCLUSION

Les stations à large bande des réseaux sismiques déployées dans la zone d'étude et ses alentours ont assuré une excellente couverture, ce qui a considérablement amélioré la localisation des événements sismiques sélectionnés. Grâce au modèle de vitesse calculé en une dimension, cette amélioration a été constatée de manière systématique. En analysant ces événements, nous avons pu proposer un modèle sismotectonique en se basant sur des mécanismes focaux fiables et une analyse du tenseur de contrainte. Les résultats obtenus grâce à ces mécanismes calculés ont permis d'observer un système de failles inverses prédominant dans la zone d'intérêt.

De plus, il est notable que les plans de faille correspondent quasiment aux secteurs de failles tectoniques constituant la faille nord atlasique (NAF) ainsi que la faille d'Ait Oufella (AO). Par ailleurs, pour la majorité des événements sismiques analysés, l'axe de pression (P) affiche une direction sub-horizontale allant du NW-SE au NNW-SSE dans le Haut Atlas central et du WNW-ESE à E-W dans le Moyen Atlas pour la plupart des mécanismes de faille.

Le schéma de failles observé pour certains séismes, qui se trouvent à l'intérieur de la zone d'études, présente une hétérogénéité. Cette observation peut indiquer des variations des contraintes locales. En effectuant une inversion du tenseur de contrainte à partir des solutions des mécanismes focaux, nous avons pu déterminer l'état du champ de contraintes tectoniques dans la zone d'étude. Les paramètres du tenseur de contrainte principal révèlent que les axes de contrainte principaux ont les orientations suivantes : $\sigma_1 = 3,0^\circ/131,0^\circ$, $\sigma_2 = 12,0^\circ/222,0^\circ$ et $\sigma_3 = 78,0^\circ/28,0^\circ$. Ces résultats suggèrent que la région étudiée est actuellement soumise à une contrainte compressive maximale sub-horizontale, avec une direction prédominante allant du NNW-SSE au NW-SW.

Par conséquent, ces résultats confirment que le modèle sismotectonique dérivé des mécanismes focaux, caractérisé principalement par un style de faille inverse, et de l'orientation maximale des contraintes, est en accord substantiel avec les éléments suivants : (a) les mécanismes focaux des séismes disponibles dans la région de l'Atlas, identifiés lors des études antérieures et répertoriés dans les catalogues des agences sismologiques, (b) les modèles géotectoniques et géodynamiques régionaux qui suggèrent un mouvement relatif orienté du NW-SE de la plaque nubienne vers la plaque eurasienne, (c) le modèle géodésique récent basé sur le champ de vitesses GPS (Gil et al. 2008; Tahayt et al. 2008b; Koulali et al. 2011), et (4) le schéma de contraintes compressives NW-SE observé pendant le Plio-Quaternaire, tel qu'indiqué par les modèles néotectoniques.

Enfin, les résultats obtenus offrent la possibilité de la contribution à d'évaluation des risques sismiques dans cette zone sismogéniques du Maroc. En effet, en utilisant les informations sur les sources sismiques potentielles et les mécanismes de déformation tectonique, il est possible d'estimer la probabilité et l'intensité des séismes futurs. Cela permet d'identifier les zones les plus susceptibles d'être touchées par des séismes, d'évaluer les niveaux de danger sismique dans différentes régions et de prendre des mesures appropriées en matière de planification urbaine, de conception de structures et de préparation aux catastrophes. Une évaluation fiable des risques sismiques est essentielle pour garantir la sécurité des populations et la résilience des infrastructures dans la région d'étude.

Perspective

Les résultats obtenus montrent clairement qu'il y aura une activité sismique très importante dans la région, ainsi qu'une activité tectonique remarquable. Ce qui guidera à une étude plus approfondie qui faire l'objet une thèse de doctorat.

Ainsi les perspectives futures peuvent résumés en trois points suivante :

- Combinaison d'autres méthodes pour avoir plus de précision tel que HASH, FPFIT et le Moment Tensor inversion.
- Faires des collaborations avec les autres agences sismologiques pour avoir plus de données sur la région.
- Lancer un projet pour faire une étude approfondir et évaluer les risques sismiques dans la région.

Ces perspectives semblent être des étapes essentielles pour approfondir la compréhension l'activité sismique dans la zone d'intérêt, mieux caractérisé les séismes, comprendre les structures géologiques sous-jacents et vers la fin la préparation aux risques sismiques.

Bibliographie

- Ait Brahim, L., and P. Chotin. 1984.** “Mise En Evidence d’un Changement de Direction de Compression Dans l’avant-Pays Rifain (Maroc) Au Cours Du Tertiaire et Du Quaternaire.” *Bulletin de La Société Géologique de France S7-XXVI* (4): 681–91. <https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XXVI.4.681>.
- Ait Brahim, L, P Chotin, S Hinaj, A Abdelouafi, A El Adraoui, C Nakcha, D Dhont, et al. 2002.** “Paleostress Evolution in the Moroccan African Margin from Triassic to Present.” *Tectonophysics, Paleostresses and Tectonics in the Peri-Tethyan Margins*, 357 (1): 187–205. [https://doi.org/10.1016/S0040-1951\(02\)00368-2](https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00368-2).
- Anderson, Megan, Patricia Alvarado, George Zandt, and Susan Beck. 2007.** “Geometry and Brittle Deformation of the Subducting Nazca Plate, Central Chile and Argentina.” *Geophysical Journal International* 171 (October): 419–34. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03483.x>.
- Angelier, J., and P. Mechler. 1977.** “Sur Une Methode Graphique de Recherche Des Contraintes Principales Egalement Utilisables En Tectonique et En Seismologie : La Methode Des Diedres Droits.” *Bulletin de La Société Géologique de France S7-XIX* (6): 1309–18. <https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XIX.6.1309>.
- Babault, Julien, Jean Driessche, and Antonio Teixell. 2012.** “Longitudinal to Transverse Drainage Network Evolution in the High Atlas (Morocco).” *Tectonics* 31 (August): TC4020. <https://doi.org/10.1029/2011tc003015>.
- Barth, Andreas, J. Reinecker, and Oliver Heidbach. 2008.** “Stress Derivation from Earthquake Focal Mechanisms.” *Elements* 12 (January): 1–12.
- Bayrak, Yusuf, Serkan Öztürk, Hakan Cinar, G. Koravos, and Theodoros Tsapanos. 2008.** “Regional Variation of the ω - Upper Bound Magnitude of GIII Distribution in and Around Turkey: Tectonic Implications for Earthquake Hazards.” *Pure and Applied Geophysics* 165 (July): 1367–90. <https://doi.org/10.1007/s00024-008-0359-z>.
- Beauchamp, Weldon, Richard W. Allmendinger, Muawia Barazangi, Ahmed Demnati, Mohamed El Alji, and Mohammed Dahmani. 1999.** “Inversion Tectonics and the Evolution of the High Atlas Mountains, Morocco, Based on a Geological-Geophysical Transect.” *Tectonics* 18 (2): 163–84. <https://doi.org/10.1029/1998TC900015>.
- Bensaid, I., Fida Medina, Taj-Eddine Cherkaoui, Elisa Buforn, and Youssef Hahou. 2009.** “New P-Wave First Motion Solutions for the Focal Mechanisms of the Rissani (Morocco) Earthquakes of October 23d and 30th, 1992.” *Bull Inst Sci, Rabat, Sect Sci Terre* 31 (January): 55–59.
- Bensaid, Ihsane, Elisa Buforn, Taj-Eddine Cherkaoui, Fida Medina, and Youssef Hahou. 2011.** “New Fault-Plane Solutions of Moroccan Earthquakes for the 2005-2008 Period.” *Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, Section Sciences de La Terre*, January, 47–52.
- Bensaid, Ihsane, Taj-Eddine Cherkaoui, Fida Medina, Bento Caldeira, Elisa Buforn, Emran Anas, and Youssef Hahou. 2011.** “The 1992 Tafilalt Seismic Crisis (Anti-Atlas, Morocco).” *Journal of Seismology* 16 (September): 35–53. <https://doi.org/10.1007/s10950-011-9248-5>.
- Bouchouata, Abdelaziz. 1994.** “La Ride de Talmest-Tazoult (Haut Atlas Central, Maroc) [Microform] : Lithostratigraphie, Biostratigraphie et Relations Tectonique-Sédimentation Au Cours Du Jurassique.” *Strata* 2 (January).
- Brede, Rainald, Manfred Hauptmann, and Hans-Georg Herbig. 1992.** “Plate Tectonics and Intracratonic Mountain Ranges in Morocco-The Mesozoic-Cenozoic Development of the Central High Atlas and the Middle Atlas.” *Geologische Rundschau* 81: 127–41.
- Carreras, Jordi, P. coordinateur, J. Alonso, J. Andrews, A. Autran, Antonio Barnolas, G. Bresiére, et al. 1996.** “Tectonique Hercynienne.” In , 585–677.
- Charrière, André. 1990.** “Héritage Hercynien et Évolution Géodynamique Alpine d’une Chaîne Intracontinentale: Le Moyen-Atlas Au Sud-Est de Fes (Maroc).” These de doctorat, Toulouse 3. <https://www.theses.fr/1990TOU30053>.
- Cherkaoui, Taj-Eddine. 2012.** “Seismicity and Seismic Hazard in Morocco 1901-2010.” *Bulletin de l’Institut Scientifique*, January, 45–55.
- Cherkaoui. 2023.** “Sismicite et alea sismique au Maroc.” site. 2023. <https://mtcherkaoui.wixsite.com/site>.

- Cherkaoui, Taj-Eddine, and Fida Medina. 1988.** “Révision Des Données Macrosismiques et Du Mécanisme Au Foyer Du Séisme d’Agadir Du 29 Février 1960.” *Revue de Géographie Du Maroc* Revue de géographie du Maroc (January): 51–62.
- Crevello, Paul, John Warne, Michel Septfontaine, and R.B. Burke. 1987.** *Evolution of Jurassic Carbonate Platforms in an Active Transtensional Rift: High Atlas of Morocco (Abstract)*.
- Crotwell, H., Thomas Owens, and Jeroen Ritsema. 1999.** “The TauP Toolkit: Flexible Seismic Travel-Time and Raypath Utilities.” *Seismological Research Letters* 70 (March). <https://doi.org/10.1785/gssrl.70.2.154>.
- Delvaux, Damien, and Andreas Barth. 2010.** “African Stress Pattern from Formal Inversion of Focal Mechanism Data.” *Tectonophysics* 482 (February): 105–28. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.05.009>.
- Delvaux, Damien, and B. Sperner. 2003.** “New Aspects of Tectonic Stress Inversion with Reference to the TENSOR Program.” *Geological Society, London, Special Publications* 212 (January): 75–100. <https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.212.01.06>.
- Demets, C., Richard Gordon, Donald Argus, and Seth Stein. 1990.** “Current Plate Motions.” *Geophysical Journal International* 101 (May): 425–78. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb06579.x>.
- Domènech, Mireia, Antonio Teixell, Julien Babault, and Maria-Luisa Arboleya. 2015.** “The Inverted Triassic Rift of the Marrakech High Atlas: A Reappraisal of Basin Geometries and Faulting Histories.” *Tectonophysics* 663 (November): 177–91. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2015.03.017>.
- El Hammichi, Fatima, Serge Elmi, Anne Faure-Muret, and Khadija Benshilil. 2002.** “Une Plate-Forme En Distension, Témoin de Phases Pré-Accrétion Téthysienne En Afrique Du Nord Pendant Le Toarcien Aalénien (Synclinal Iguer Awragh Afennourir, Moyen Atlas Occidental, Maroc) A Pre-Accretional Extensional Platform of the North African Tethys during the Toarcian Aalenian (Iguer Awragh Afennourir Syncline, Western Middle Atlas, Morocco).” *Comptes Rendus Geoscience* 334 (October): 1003–10. [https://doi.org/10.1016/S1631-0713\(02\)01841-2](https://doi.org/10.1016/S1631-0713(02)01841-2).
- El Moudnib, Lahcen, Youssef Timoulali, Abderrahime Nouayti, Mustapha Bouka, Nordine Nouayti, and Nadia Mhammdi. 2022.** “Seismotectonic Model of High-Middle Atlas Junction (Morocco) Derived from Earthquake Focal Mechanism and Stress Tensor Analysis.” *Modeling Earth Systems and Environment*, December. <https://doi.org/10.1007/s40808-022-01630-0>.
- El Ouali, Mohamed, Lahcen Kabiri, Badre Essafroui, Ali Charroud, François-Nicolas Krencker, and Stéphane Bodin. 2021.** “Stratigraphic and Geodynamic Characterization of Jurassic–Cretaceous ‘Red Beds’ on the Msemrir–Errachidia E–W Transect (Central High Atlas, Morocco).” *Journal of African Earth Sciences* 183 (November): 104330. <https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2021.104330>.
- Falguères, Christophe, Mohammed Benabdelhadi, Bouamama Cherai, and Charroud Mohammed. 2007.** “Impact de La Néotectonique Quaternaire Sur La Dynamique Sédimentaire Du Saïis (Maroc) : Du Bassin d’avant Fosse Pliocène Au Plateau Continental Quaternaire.” *Quaternaire*, June. <https://doi.org/10.4000/quaternaire.1199>.
- Fekkak, A., H. Ouanaimi, A. Michard, A. Soulaïmani, E. M. Ettachfini, I. Berrada, H. El Arabi, A. Lagnaoui, and O. Saddiqi. 2018.** “Thick-Skinned Tectonics in a Late Cretaceous-Neogene Intracontinental Belt (High Atlas Mountains, Morocco): The Flat-Ramp Fault Control on Basement Shortening and Cover Folding.” *Journal of African Earth Sciences* 140 (April): 169–88. <https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2018.01.008>.
- Frizon de Lamotte, D., M. Zizi, Y. Missenard, M. Hafid, M. El Azzouzi, R.C. Maury, A. Charrière, Z. Taki, M. Benammi, and A. Michard. 2008.** “The Atlas System.” In *Continental Evolution: The Geology of Morocco: Structure, Stratigraphy, and Tectonics of the Africa-Atlantic-Mediterranean Triple Junction*, edited by André Michard, Omar Saddiqi, Ahmed Chalouan, and Dominique Frizon de Lamotte, 133–202. Lecture Notes in Earth Sciences. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77076-3_4.
- Frizon de Lamotte, Dominique, Brendan Fourdan, Sophie Leleu, François Leparmentier, and Philippe de Clarens. 2015.** “Style of Rifting and the Stages of Pangea Breakup: STYLE OF RIFTING AND PANGAEA BREAK-UP.” *Tectonics* 34 (5): 1009–29. <https://doi.org/10.1002/2014TC003760>.
- Frohlich, Cliff, and K. Denise Apperson. 1992.** “Earthquake Focal Mechanisms, Moment Tensors, and the Consistency of Seismic Activity near Plate Boundaries.” *Tectonics* 11 (2): 279–96. <https://doi.org/10.1029/91TC02888>.

- Gephart, John W., and Donald W. Forsyth. 1984.** “An Improved Method for Determining the Regional Stress Tensor Using Earthquake Focal Mechanism Data: Application to the San Fernando Earthquake Sequence.” *Journal of Geophysical Research* 89 (B11): 9305. <https://doi.org/10.1029/JB089iB11p09305>.
- Gil, A.J., Maria Clara de Lacy, Antonio Miguel Ruiz-Armenteros, Jesus Galindo-Zaldivar, P. Ayarza, Antonio Teixell, F. ALVAREZ-LOBATO, et al. 2008.** “GPS NETWORK FOR LOCAL DEFORMATION MONITORING IN THE ATLAS MOUNTAINS OF MOROCCO,” January.
- Guiraud, R., William Bosworth, Jacques Thierry, and A. Delplanque. 2005.** “Phanerozoic Geological Evolution of Northern and Central Africa: An Overview.” *Journal of African Earth Sciences - J AFR EARTH SCI* 43 (October): 83–143. <https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2005.07.017>.
- Guo, Wei, and Cuiping Zhao. 2023.** “Focal Mechanisms and Stress Field Characteristics of Microearthquakes in Baihetan Reservoir in the Downstream Area of Jinsha River.” *Water* 15 (4): 709. <https://doi.org/10.3390/w15040709>.
- Hallo, Miroslav, Ivo Oprsal, Kimiyuki Asano, and František Gallovič. 2019.** “Seismotectonics of the 2018 Northern Osaka M6.1 Earthquake and Its Aftershocks: Joint Movements on Strike-Slip and Reverse Faults in Inland Japan.” *Earth Planets and Space* 71:34 (March). <https://doi.org/10.1186/s40623-019-1016-8>.
- Ibouh, H. 2004.** “Chapitre III; IBOUH, thesis_IBOUH 2004.” In , 79–117.
- Ibouh, Hassan, André Michard, André Charrière, Abdelfattah Benkaddour, and Ali Rhoujjati. 2014.** “Tectonic–Karstic Origin of the Alleged ‘Impact Crater’ of Lake Isli (Imilchil District, High Atlas, Morocco).” *Comptes Rendus Geoscience* 346 (3–4): 82–89. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2014.03.005>.
- Jiménez-Munt, Ivone, and Ana Negrodo. 2002.** “Neotectonic Modelling of The Africa-Eurasia Plate Boundary From The Mid-Atlantic Ridge To Algeria,” January.
- Kariche, J, M Meghraoui, Y Timoulali, E Cetin, and R Toussaint. 2018.** “The Al Hoceima Earthquake Sequence of 1994, 2004 and 2016: Stress Transfer and Poroelasticity in the Rif and Alboran Sea Region.” *Geophysical Journal International* 212 (1): 42–53. <https://doi.org/10.1093/gji/ggx385>.
- Khoms, Sami, Mourad Bédir, Mohamed Soussi, Mohamed Ghazi Ben Jemia, and Kmar Ben Ismail-Lattrache. 2006.** “Mise en évidence en subsurface d’événements compressifs Éocène moyen–supérieur en Tunisie orientale (Sahel) : généralité de la phase atlasique en Afrique du Nord.” *Comptes Rendus Geoscience* 338 (1–2): 41–49. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2005.11.001>.
- Kissling, E., U. Kradolfer, and H. Maurer. 1995.** “Program VELEST User’s Guide-Short Introduction.” *Institute of Geophysics, ETH Zurich*.
- Koulali, A, D. Ouazar, Abdelilah Tahayt, Robert King, Philippe Vernant, R.E. Reilinger, Simon McClusky, Taoufik Mourabit, J. Martín-Dávila, and N. Amraoui. 2011.** “New GPS Constraints on Active Deformation along the Africa-Iberia Plate Boundary.” *Earth and Planetary Science Letters* 308 (August): 211–17. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2011.05.048>.
- Labails, Cinthia. 2007.** “La marge sud-marocaine et les premières phases d’ouverture de l’océan Atlantique Central.” Phdthesis, Université de Bretagne occidentale - Brest. <https://theses.hal.science/tel-00266944>.
- Laville, E., and A. Pique. 1991.** “La Distension Crustale Atlantique et Atlasique Au Maroc Au Debut Du Mesozoique; Le Rejeu Des Structures Hercyniennes.” *Bulletin de La Société Géologique de France* 162 (6): 1161–71.
- Li, Shuai, Lihua Fang, Zhuowei Xiao, Yijian Zhou, Liao Shirong, Liping Fan, Xiangyun Guo, Shuzhong Sheng, and Ming Zhao. 2023.** *FocMech-Flow: Automatic Determination of P-Wave First-Motion Polarity and Focal Mechanism Inversion and Application to the 2021 Yangbi Earthquake Sequence*.
- Lienert, B. R., and J. Havskov. 1995.** “A Computer Program for Locating Earthquakes Both Locally and Globally.” *Seismological Research Letters* 66 (5): 26–36. <https://doi.org/10.1785/gssrl.66.5.26>.
- Makrem, Harzali. 2021.** “Seismicity and Active Stress Field Derived from the Inversion of Focal Mechanism Data, South Atlas of Tunisia.” *Arabian Journal of Geosciences* 14 (14): 1395. <https://doi.org/10.1007/s12517-021-07802-z>.
- Marzoli, Andrea, Hervé Bertrand, Kim Knight, Simonetta Cirilli, Nicoletta Buratti, Chrystèle Verati, Paul Renne, et al. 2004.** “Synchrony of the Central Atlantic Magmatic Province and the Triassic-Jurassic Boundary Climatic and Biotic Crisis.” *Geology* 32 (November). <https://doi.org/10.1130/G20652.1>.

- Mattauer, Maurice, Paul Tapponnier, and Francois Proust. 1977.** “Sur Les Mecanismes de Formation Des Chaines Intracontinentales; l'exemple Des Chaines Atlasiques Du Maroc.” *Bulletin de La Société Géologique de France S7-XIX* (3): 521–26. <https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XIX.3.521>.
- Mazouar, Maria, Hmidou El-Ouardi, Afaf Amine, Mohamed Habibi, Mustapha Boualoul, and Abdelhadi Ouali. 2022.** “Tectonic Evolution of the Triassic Diapirs in the Southern Front of the Rif Belt, Northern Morocco,” December, 2022.
- McKenzie, Dan P. 1969.** “The Relation between Fault Plane Solutions for Earthquakes and the Directions of the Principal Stresses.” *Bulletin of the Seismological Society of America* 59 (2): 591–601. <https://doi.org/10.1785/BSSA0590020591>.
- Medina, Fida. 2008.** *Catalogue of Focal Mechanisms of Moroccan Earthquakes for the Period 1959-2007*.
- Medina, Fida, Ihsane Bensaid, and Amal Tangi. 2011.** “Catalogue of Focal Mechanisms of Moroccan Earthquakes for the Period 1959-2007; Analysis of Parameters.” *Bulletin de l'Institut Scientifique, Rabat, Sciences de La Terre*, January, 37–46.
- Medina, Fida, and Taj-Eddine Cherkaoui. 1991.** “Focal Mechanisms of the Atlas Earthquakes and Tectonic Implication.” *Geologische Rundschau* 80 (October). <https://doi.org/10.1007/BF01803691>.
- . 1992. “Focal Mechanisms of the Earthquakes of Morocco and Adjacent Areas, 1959-1986. Tectonic Implications[Mecanismes Au Foyer Des Seismes Du Maroc et Des Regions Voisines (1959-1986). Consequences Tectoniques].” *Ecolgae Geologicae Helveticae* 85 (January): 433–57.
- Medina. 2021.** “The Midelt Earthquake of November 17th 2019, and Its Implications on the Present-Day Tectonics of the Junction of the High and Middle Atlas (Morocco).” *Arabian Journal of Geosciences* 14 (August). <https://doi.org/10.1007/s12517-021-07853-2>.
- Menager, Marine. 2023.** “Étude de l'utilisation de la méthode GRiD MT pour la détection et la caractérisation d'évènements sismiques : de l'échelle régionale à l'échelle locale.” Phdthesis, Université Côte d'Azur. <https://theses.hal.science/tel-04094690>.
- Michard, A., D. Frizon de Lamotte, O. Saddiqi, and A. Chalouan. 2008.** “An Outline of the Geology of Morocco.” In *Continental Evolution: The Geology of Morocco*, edited by André Michard, Omar Saddiqi, Ahmed Chalouan, and Dominique Frizon de Lamotte, 116:1–31. Lecture Notes in Earth Sciences. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77076-3_1.
- Michard, A., D. Frizon de Lamotte, J.-P. Liégeois, O. Saddiqi, and A. Chalouan. 2008.** “Conclusion: Continental Evolution in Western Maghreb.” In *Continental Evolution: The Geology of Morocco*, edited by André Michard, Omar Saddiqi, Ahmed Chalouan, and Dominique Frizon de Lamotte, 116:395–404. Lecture Notes in Earth Sciences. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-77076-3_10.
- Michard, André, Omar Saddiqi, Ahmed Chalouan, and Dominique Frizon de Lamotte, eds. 2008.** *Continental Evolution: The Geology of Morocco: Structure, Stratigraphy, and Tectonics of the Africa-Atlantic-Mediterranean Triple Junction*. Vol. 116. Lecture Notes in Earth Sciences. Berlin, Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-77076-3>.
- Morel, Jean-Luc, El-Mostafa Zouine, Jean Andrieux, and Anne Faure-Muret. 2000.** “Déformations néogènes et quaternaires de la bordure nord haut atlasique (Maroc): rôle du socle et consequences structurales.” *Journal of African Earth Sciences* 30 (1): 119–31. [https://doi.org/10.1016/S0899-5362\(00\)00011-7](https://doi.org/10.1016/S0899-5362(00)00011-7).
- Nuannin, Paiboon. 2006.** “The Potential of B-Value Variations as Earthquake Precursors for Small and Large Events,” May.
- Onana, Eloumala, El Rbi Toto, Lahcen Zouhri, Abdelkader Chaabane, El Mouraouah Azelarab, and Aomar Iben Brahim. 2011.** “Recent Seismicity of Central High Atlas and Ouarzazate Basin (Morocco).” *Bulletin of Engineering Geology and the Environment* 70 (November): 633–41. <https://doi.org/10.1007/s10064-011-0361-z>.
- Petit, Jean-Pierre, and Edgard Laville. 1987.** “Morphology and Microstructures of Hydroplastic Slickensides in Sandstone.” *Geological Society, London, Special Publications* 29 (1): 107–21.
- Piqué, Alain, Soulaïmani Abderrahmane, Elliot Laville, Amrhar Mostafa, Christian Hoepffner, Mohamed Bouabdelli, and A. CHALOUANE. 2007.** *La Géologie Du Maroc*.
- Pondrelli, s. 2012.** “Active Faulting and Transpression Tectonics along the Plate Boundary in North Africa.” *Annals of Geophysics = Annali Di Geofisica* 55 (July): 955–67. <https://doi.org/10.4401/ag-4970>.

- Rosenbaum, Gideon, Gordon S. Lister, and Cécile Duboz. 2002.** “Relative Motions of Africa, Iberia and Europe during Alpine Orogeny.” *Tectonophysics* 359 (1): 117–29. [https://doi.org/10.1016/S0040-1951\(02\)00442-0](https://doi.org/10.1016/S0040-1951(02)00442-0).
- Rydelek, Paul, I. Sacks, Stefan Wiemer, and Max Wyss. 2003.** “Comment on ‘Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan,’ by Stefan Wiemer and Max Wyss.” *Bulletin of The Seismological Society of America - BULL SEISMOL SOC AMER* 93 (August): 1862–67. <https://doi.org/10.1785/0120020035>.
- Sabaoui, Abdellah. 1987.** “Structure et Evolution Alpine Du Moyen-Atlas Septentrional Sur La Transversale Tleta Des Zerarda-Merhraoua (Sw de Taza, Maroc).” These de doctorat, Toulouse 3. <https://www.theses.fr/1987TOU30186>.
- Sasvári, Ágoston, and Ali Baharev. 2014.** “SG2PS (Structural Geology to Postscript Converter) – A Graphical Solution for Brittle Structural Data Evaluation and Paleostress Calculation.” *Computers & Geosciences* 66 (May): 81–93. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2013.12.010>.
- Sébrier, Michel, Lionel Siame, El Mostafa Zouine, Thierry Winter, Yves Missenard, and Pascale Leturmy. 2006.** “Active Tectonics in the Moroccan High Atlas.” *Comptes Rendus Geoscience* 338 (1–2): 65–79. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2005.12.001>.
- Serpelloni, Enrico, Gianfranco Vannucci, S. Pondrelli, A Argnani, Giuseppe Casula, Marco Anzidei, P Baldi, and Paolo Gasperini. 2007.** “Kinematics of the Western Africa-Eurasia Plate Boundary From Focal Mechanisms and GPS Data.” *Geophysical Journal International* 25 (June). <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2007.03367.x>.
- Shearer, Peter M. 2009.** *Introduction to Seismology*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841552>.
- Skikra, Hamza, Khalid Amrouch, Soulaïmani Abderrahmane, Rémi Lepretre, M. Ouabid, and Jean-Louis Bodinier. 2021.** “The Intracontinental High Atlas Belt: Geological Overview and Pending Questions.” *Arabian Journal of Geosciences* 14 (June). <https://doi.org/10.1007/s12517-021-07346-2>.
- Snoke, J. 2003.** “85.12 FOCMEC: FOCal MECHANism Determinations.” *International Geophysics* 81 (December): 1629–30. [https://doi.org/10.1016/S0074-6142\(03\)80291-7](https://doi.org/10.1016/S0074-6142(03)80291-7).
- Sparacino, Federica, Mimmo Palano, José Antonio Peláez, and José Fernández. 2020.** “Geodetic Deformation versus Seismic Crustal Moment-Rates: Insights from the Ibero-Maghrebian Region.” *Remote Sensing* 12 (6): 952. <https://doi.org/10.3390/rs12060952>.
- Stein, Seth, Michael Wyssession, and Heidi Houston. 2003.** “Review of ‘An Introduction To Seismology, Earthquakes, and Earth Structure.’” *Physics Today* 56 (October): 66–68. <https://doi.org/10.1063/1.1629009>.
- T., EL, Niz Jabour, and El Mouraouah Azelarab. 1996.** *La Sismicité Historique de La Région d’Al Hoceïma, Actes Du VIème Séminaire Maghrébin de Génie Parasismique, 7-9 Décembre 1995, Hammamet, ANNALES DE L’EQUIPEMENT, Ministère de L’équipement et de l’Habitat, Tome 1, ISSN-0330-8081, Pp : 21-30.*
- Tahayt, Abdelilah, Taoufik Mourabit, Alexis Rigo, Kurt L. Feigl, Abdelali Fadil, Simon McClusky, Robert Reilinger, et al. 2008a.** “Mouvements actuels des blocs tectoniques dans l’arc Bético-Rifain à partir des mesures GPS entre 1999 et 2005.” *Comptes Rendus Geoscience* 340 (6): 400–413. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2008.02.003>.
- . **2008b.** “Mouvements actuels des blocs tectoniques dans l’arc Bético-Rifain à partir des mesures GPS entre 1999 et 2005.” *Comptes Rendus Geoscience* 340 (6): 400–413. <https://doi.org/10.1016/j.crte.2008.02.003>.
- Tauxe, Lisa, N. Kylastra, and Cathy Constable. 1991.** “Bootstrap Statistics for Paleomagnetic Data.” *Journal of Geophysical Research* 961 (July): 11723–40. <https://doi.org/10.1029/91JB00572>.
- Tesón, Eliseo, Antonio Teixell, P. Ayarza, Maria Arboleya, F. Alvarez-Lobato, Daniel Garcia-Castellanos, and Amrhar Mostafa. 2006.** *Geometry and Evolution of the Ouarzazate Basin in the Foreland of the High Atlas Mountains (Morocco)*.
- Timoulali, Youssef, Said Radi, Roumaissae Azguet, and Mostapha Bachaoui. 2016.** “Neotectonic Fault Detection and Lithosphere Structure beneath SW of High Atlas (Morocco).” *Journal of African Earth Sciences* 120 (August): 198–207. <https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2016.05.009>.
- Vavryčuk, Václav. 2014.** “Iterative Joint Inversion for Stress and Fault Orientations from Focal Mechanisms.” *Geophysical Journal International* 199 (1): 69–77. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu224>.

- Villalaín, Juan, Pablo Calvín, Irene Falcón, Sara Torres-López, María Bógalo, Bennacer Moussaid, Vicente Ruiz-Martínez, and Elisa Sánchez-Moreno. 2023.** “Paleomagnetism of the Central High Atlas. The Widespread Cretaceous Remagnetization and Structural Implications.” In , 285–346. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16693-8_4.
- Walsh, David, Richard Arnold, and John Townend. 2009.** “A Bayesian Approach to Determining and Parametrizing Earthquake Focal Mechanisms.” *Geophysical Journal International - GEOPHYS J INT* 176 (January): 235–55. <https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03979.x>.
- Watson, Geoffrey S. 1966.** “The Statistics of Orientation Data.” *The Journal of Geology* 74 (5, Part 2): 786–97. <https://doi.org/10.1086/627211>.
- Youbi, Nasrddine, Linia Martins, Jose Munha, H. Ibouh, José Madeira, El Houssaine, Ait Chayeb, and Abdelmajid Boukhari. 2003.** “The Late Triassic-Early Jurassic Volcanism of Morocco and Portugal in the Framework of the Central Atlantic Magmatic Province: An Overview.” In *Washington DC American Geophysical Union Geophysical Monograph Series*, 179–207. <https://doi.org/10.1029/136GM010>.